

Hugo Schuchardt, Silva Neto, Weinreich e Labov: a relação entre alguns scholars e suas contribuições para os Estudos Crioulísticos

Hugo Schuchardt, Silva Neto, Weinreich and Labov: The relationship between some scholars and their contributions to Creole studies

Jorge Viana de Moraes

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
jorgevianamoraes@gmail.com

Abstract: This study reports contacts between Serafim da Silva Neto (1917-1960), a Brazilian philologist and linguist who was active during half of the 20th Century, and Hugo Schuchardt (1842-1927), a German linguist and romanist who was active at the end of the 19th Century and the beginning of the 20th Century, and was extensively within the horizon of retrospection of the first author. This study also presents a contact between those authors with William Labov (born in 1927), the main advocate of the Theory of Linguistic Variation, organizer of Sociolinguistics as an area of study of Linguistics, and leader of this research field. Our objective is to demonstrate the proximity of some theoretical concepts, be it sociolinguistic, Creole or languages in contact concepts, as well as variation and linguistic changes, although through a non-linear and asymmetric approach. We expect to reach significant results for the development of language sciences studies in several fields. We thus seek to establish a possible causality between the critical thinking of all three authors articulated through a complex network of references, including Uriel Weinreich (1926-1967), in whose works we may find one of the possible explanations for the relation between the mentioned authors, although this relation is not the only one. We discuss some linguistic and grammatical concepts with the point of view of time dimension, i.e., the duration of time. This places this study within the History of Linguistic Ideas according to the model of Sylvain Auroux (1992, 1998, 2006, 2008), Colombat (2007) and Colombat, Fournier and Puech (2010), in addition to Creole studies due to its subject.

Keywords: Creole studies; languages in contact; variation and change; concepts; Serafim da Silva Neto; Hugo Schuchardt.

Resumo: O trabalho apresenta a aproximação entre Serafim da Silva Neto (1917-1960), filólogo e linguística brasileiro, que atuou em meados do século passado (XX) e Hugo Schuchardt (1842-1927), linguista e romanista alemão, atuante no final do século XIX e início do XX, ostensivamente presente no *horizonte de retrospectão* do primeiro. Apresenta também a aproximação destes dois primeiros com William Labov (nascido em 1927), principal nome de articulação da *Teoria da Variação Linguística*, organizador da Sociolinguística, enquanto disciplina linguística e líder desse campo de pesquisa. Nosso objetivo é demonstrar que a proximidade de alguns conceitos teóricos, sejam sociolinguísticos, sejam da *crioulística* ou dos estudos das *línguas em contato*, presentes nas suas obras não é mero acaso. Embora temporal e espacialmente separados e filiados a correntes teóricas e metodológicas distintas, o trabalho desses autores contribui para a *construção do conhecimento* sobre o *contato linguístico*, assim como sobre a *variação* e a *mudança linguísticas*, ainda que de forma não linear e assistemática, alcançando resultados significativos para o desenvolvimento das pesquisas nas ciências da linguagem, em diferentes campos de atuação. Buscamos, deste modo, estabelecer uma possível *causalidade* entre o pensamento crítico dos três autores, articulados por uma complexa rede de referências, incluindo aí Uriel Weinreich (1926-1967), em cuja obra poderíamos encontrar uma das possíveis explicações para a relação entre os autores apontados, embora ela não seja a única. Discutem-se alguns conceitos linguísticos e gramaticais, analisados na perspectiva da dimensão temporal, isto é, na longa duração do tempo, o que inscreve o trabalho no contexto da História das Ideias Linguísticas, segundo o modelo de Sylvain Auroux (1992, 1998, 2006, 2008); Colombat (2007) e Colombat, Fournier e Puech (2010), além, é claro, no campo dos estudos crioulos, devido à temática abordada.

Palavras-chave: Estudos crioulos; línguas em contato; variação e mudança; conceitos Serafim da Silva Neto; Hugo Schuchardt.

1 Introdução

Este trabalho, recorte do último capítulo de minha tese de doutoramento (MORAES, 2015), que sai agora com acréscimos e modificações¹, tem por finalidade demonstrar a proximidade de alguns conceitos teóricos presentes nas obras de Hugo Schuchardt (1842-1927), Serafim da Silva Neto (1917-1960), Uriel Weinreich (1926-1967) e William Labov (1927). Embora temporal e espacialmente separados, e filiados a correntes teóricas e metodológicas distintas, o trabalho desses autores contribui para a construção do conhecimento, ainda que de forma não linear e assistemática, alcançando resultados significativos para o desenvolvimento das pesquisas nas ciências da linguagem, em diferentes campos de atuação, e nesse caso específico, dentro dos estudos crioulos. Para alcançarmos tal intento, o plano traçado para este trabalho é o seguinte: em um primeiro momento, para fins de contextualização, apresentamos na seção 1 a contribuição de Silva Neto aos Estudos Crioulos; em seguida, na seção 2, o motivo da triangulação estabelecida neste estudo entre os autores citados. Na seção 3, a metodologia empregada; a partir da seção 4, a apresentação dos resultados das aproximações conceituais entre os autores estudados. Como o linguista alemão Hugo Schuchardt está constantemente presente no *horizonte de retrospectão*², isto é, em boa parte dos conceitos e abalçamento teórico de Serafim da Silva Neto, em 4.1., e em outros pontos ao longo do trabalho, muitos aspectos de sua obra, além dos conceitos a serem estudados, serão explorados. Na seção 5, procuraremos demonstrar a causalidade que poderia explicar a aproximação entre esses autores, mais Labov e Weinreich, apontando como elemento comum entre eles o que estamos denominando de a “crise do positivismo” nas ciências da linguagem. Ainda em 5.1., finalizando o artigo, apresentar-se-á a proposta de uma complexa rede referencial entre todos os autores, o que poderá explicar, se não no todo, ao menos em parte, a relação entre eles.

¹ Com algumas modificações, o trabalho é também o resultado de comunicação apresentada na sessão 2 (temas em Sócio/Etnolinguística) do IX Encontro da ABECS (Associação Brasileira de Estudos Crioulos e Similares), realizado em Brasília, em 28 de novembro de 2016.

² Um *horizonte de retrospectão* pode ser definido como tudo aquilo que faz parte do percurso (con)formador das ideias linguísticas de um dado autor; enfim, é um conjunto de conhecimentos anteriores que regula o surgimento de uma teoria científica determinada. Auroux (2008) o define como um conjunto de conhecimentos que possuímos, e que são antecedentes a qualquer atividade cognitiva que venhamos a desenvolver. Para maior detalhamento a respeito deste conceito, que é ao mesmo tempo uma categoria analítica em História das Ideias Linguísticas, ver Auroux (2006, 2008); Moraes (2015, 2016, 2017).

2 Prelúdio: a contribuição de Serafim de Silva Neto aos Estudos Crioulos

Embora não seja do conhecimento de muitos, Silva Neto foi, entre nós brasileiros, um dos primeiros *scholars* a se dedicar aos estudos crioulos, sendo, neste campo, mais reconhecido no exterior do que no próprio país. Prova disso é que já no final dos anos 60 do século passado, Sebeok (1968) em sua *Currents trends of linguistics*, vol. 4, no capítulo “Linguística Crioula” (Creole Linguistic), refere-se a ele como um “brilliant scholar”, e sua obra, principalmente “Falares Crioulos” (1949), como uma das que contribuíram para os estudos da área naquele período.

Na década de 1950, em seu livro *Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil*, Silva Neto (1950) já havia sugerido a expressão “crioulos” ou “semicrioulo”³, apoiado que estava nos estudos crioulísticos de Hugo Schuchardt⁴, para designar uma variante do português falado no Brasil por índios, negros em situação de escravidão e mestiços, durante o período colonial da nossa história: “constitui-se, no primeiro século da colonização (1532-1632), na bôca de índios, negros e mestiços, um falar *crioulo* ou *semi-crioulo*” (Silva Neto 1950: 12), e escreveu artigos como o acima referido *Falares Crioulos*, que, segundo Honório do Couto, “é o primeiro

³Conforme informa Lucchesi (2012), “John Holm (1988 e 1992) resgatou o conceito de semicrioulo, utilizado por Serafim da Silva Neto na década de 1950, defendendo que o português teria passado no Brasil, devido ao contato linguístico, por um processo de reestruturação parcial, conceito que [Holm] viria a sistematizar, de maneira mais abrangente, em 2004, ao traçar paralelos entre o que teria ocorrido no Brasil com o que ocorreu no sul dos Estados Unidos, no Caribe, na África do Sul e em colônias francesas no Oceano Índico” (cf. Lucchesi, 2012: 249).

⁴De acordo com Schuchardt (1928): “Überall wo eine Kreolische Mundart gesprochen wird, liegt Mischung mit der europäischen Muttersprache sehr nahe, mit anderen Worten: es stellt sich leicht ein individuelles oder gelegentliches *Halbkreolisch* ein. Indem wir die Bedingungen für dasselbe näher untersuchen, bemerken wir einerseits dass Europäer die des Kreolischen nicht wirklich mächtig sind, sondern nur dunkle Vorstellungen davon haben, sich bemühen von den Einheimischen verstanden zu werden – kreolisiertes Europäisch; andererseits dass Europäer die des Kreolischen mehr oder weniger mächtig sind, irgendeine Form des Darstellung wählen für welche das Kreolische nicht ausreicht, oder dass Kreolen die Europäischen nicht mächtig sind, ihren sprachlichen Ausdruck zu verfeinern sich bemühen – europäisiertes Kreolisch” (Schuchardt-Brevier, 1928: 155-6). (Grifo nosso). Tradução: “Onde quer que um dialeto crioulo seja falado, a mistura com a língua materna europeia está muito próxima; em outras palavras, um *semi-crioulo* individual ou ocasional aparece facilmente. Quando olhamos mais de perto as condições subjacentes, vemos por um lado que os europeus que realmente não conhecem o crioulo, tendo apenas uma noção confusa dele, podem se esforçar para se fazerem entender pelos nativos, produzindo uma variedade crioula de influência da língua europeia. Por outro lado, os europeus que estão mais ou menos familiarizados com o crioulo podem usar construções não encontradas nele, ou [em um terceiro caso] falantes de crioulos que não dominam o idioma Europeu podem esforçar-se para refinar sua expressão linguística, produzindo, assim, um crioulo europeizado, isto é, de influência europeia” (Schuchardt-Brevier, 1928: 155-6) (Grifo nosso).

apanhado geral da crioulistica escrito no Brasil; em Portugal Adolfo Coelho já o fizera em 1880” (Couto 2002: 11). Silva Neto (1949), inclusive, irrompia na seção seis (§ 6) deste ensaio com uma “Teoria dos falares crioulos”, na qual afirmava que “na formação dos crioulos há, pois, uma constante, que é a situação psico-social dos falantes, e uma variável, que é, precisamente, o primitivo falar dos aloglotas. Daí o jôgo de discordâncias e concordâncias – a unidade na diversidade e a diversidade na unidade”.

Ainda que, atualmente, para alguns ouvidos tal definição soe bastante marcada negativamente, devido à adjetivação empregada pelo filólogo, não se pode negar sua acertada observação quanto ao aspecto social e psicológico que envolve a formação dos crioulos, conforme atestam praticamente todos os estudos em crioulistica, desde Schuchardt até os mais atuais, inclusive os de autores com viés mais gerativista, como Bickerton (1981; 1984), que apresenta a tese do *bioprograma*.⁵

Além de tais marcos, sem sombra de dúvida, em si, já de grande importância, pode-se citar também, neste sentido, aquele que provavelmente é o primeiro artigo de Silva Neto sobre crioulo: *O dialeto crioulo de Surinam*, um opúsculo de 14 páginas, publicado inicialmente em 1938, sob o título de “Uma relíquia da língua portuguesa”, em uma *Miscelânea de estudos em honra de Said Ali*, posteriormente, publicado na revista *Cultura* nº 2, em 1949, com o primeiro título acima referido, i.e., *O dialeto crioulo de Surinam*, depois reproduzido, com “exceção da parte histórica, que foi aproveitada na *História da Língua Portuguesa*”, (cf. Silva Neto, 1960: 302), como capítulo (o oito) de *Língua, Cultura e Civilização*, em 1960, sob o título de *O Crioulo de Surinam*. Nela, Silva Neto registrava que até aquele momento era “muito pouco divulgada a existência de um dialeto negro-portugues em Surinam, nome da Guiana Holandesa”. Inventariava em tal estudo umas “Notas de fonética” (p. 148), em que apresentava “transformações fonéticas” de formas lexicais portuguesas usadas nos referidos crioulos, mas também em crioulos de outros domínios como: Curaçau, Ano-Bom, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Dentre os vários fenômenos estudados, Silva Neto destacou a tendência dos dialetos crioulos para a nasalização:

Tem-se observado com frequência a inclinação dos negros para a pronúncia nasal. Em nosso dialeto há bastantes exemplos: *bringá*, *hansa* (asa), *mangru* (magro), *ningá* (negar), *sunjo* (sujo). Em Curaçau ocorrem: *fruminga*, *nengá*, *pruminti* (prometer). Até em crioulos asiáticos [de base Portuguesa] se dá o fato” (Silva Neto 1960: 149).

⁵ Como é de conhecimento, Bickerton afirma que, dadas as condições em que as línguas crioulas surgem, com “input” muito pobre, elas são literalmente inventadas pela GU da primeira geração de crianças falantes de pidgin. Ou seja, a criança só adquire o léxico, ao passo que “a gramática é recriada por ela com base em seu dom biológico para a linguagem, chamado pelo autor de *biopragama*, típico da espécie humana e herdado dos antepassados” (Bickerton 1989a, b *apud* Couto 2002: 28).

Apresentava, inclusive, embora timidamente, algumas observações (transcrições) sintáticas observadas em crioulos: “Banda – margem: *mi go na otrebanda*. É o port. banda” (Silva Neto 1960: 129). (Grifei). Também relações léxicas das quais expunha a sua correspondente em português e em outros dialetos crioulos:

Fá – tagarelar, conversar. É o port. *falar*, que nas ilhas de Ano-Bom, Príncipe e São Tomé aparece como *fá, flá, falá*. Cp. *Fá d’Ambu* (fala de Ano Bom).

Fadda – enfadar.

Fakka – faca.

Fakkinja – faquinha. (Silva Neto 1960: 133).

Além, é claro, de ter contemplado vários outros fenômenos nos diversos crioulos que estudou, até aventando hipóteses de possíveis mudanças, onde não podia contar com a clareza dos dados:

Fato paralelo observamos em Ano-Bom: *amayá*, (<*amanhã < amanhã), *payá* < apanhar (p. 152).

[...]

[...] *gaijá* (*gaiá < engalhar), *oijo* (*oio < olho), *muijá* (*moía < molhar), *pioijo* (*pioio < piolho), *baijá* (*baía < balhar), etc. Cp. Mais: *saia* > *saija*, *meia* > *meija*.

Nas Ilhas de Cabo Verde há fatos análogos: *melhor* > *mejor*, *filha* > *fija* (p. 151).

[...]

Buka – *bôca*

Butá – *botar*. O R.E.W., *prende a palavra port. à provençal*. (p. 131)

[...]

Fikká – *ficar, restar, sobrar, deixar*.

Fineti – *alfinete*. Em Curaçau ocorre *feneta*. (p. 133).

Como se pode notar, a contribuição de Silva Neto aos Estudos Crioulos vai além do que se possa imaginar. Não se restringe apenas, como naturalmente poderia se pensar, a resenhar estudos anteriormente já realizados, como os de Adolfo Coelho e Hugo Schuchardt, uma vez que estes são autores reconhecidamente estudiosos do crioulo, sendo, inclusive, considerados os precursores nestes estudos, e que aparecem frequentemente nas referências do filólogo fluminense. Silva Neto vai além: colhe e relaciona diversos dados de pesquisa de campo. Além disso, busca uma base teórica para analisar esses dados, e esforça-se para interpretá-los. Sua análise, como vimos, abrange desde os aspectos fonéticos/fonológicos; passa pelo nível morfológico, e chega até mesmo a esboçar algumas transcrições sintáticas dos crioulos, ainda que sem grandes análises.

3 O motivo da triangulação: Schuchardt, Silva Neto e Labov

Mas por que Schuchardt, Silva Neto e Labov? Não há dúvida de que a relação entre Schuchardt e Silva Neto esteja mais clara, haja vista que a cada página Silva Neto o citava; mas e quanto a Labov? O percurso seguido em minha tese de doutoramento (Moraes 2015) explica a relação. Ou, pelo menos, apresenta a proposta de uma relação causal, de uma interpretação. Conforme demonstramos, o fato de Silva Neto ter constituído uma teoria da *variação linguística*, cujas bases se encontram fundamentadas nas diversas áreas científicas da ciência da linguagem em que atuou – dentre elas a Romanística, conforme demonstrado na tese – mostra que há semelhanças e aproximações conceituais que o identificam com nomes como Schuchardt e Labov⁶, no que diz respeito aos problemas linguísticos em sua relação com os aspectos sociais, mas também à Weinreich, quanto a conceitos que explicam questões relativas ao contato linguístico. Toda essa relação faz sentido, principalmente, se levarmos em consideração o fato de que “*Creole linguistics is part of sociolinguistics, which is the most politically charged area of language study*”, conforme defendido por Holm (2004: xi).

Sabemos que Schuchardt veio antes, serviu, como se disse, de referência a Silva Neto, e conforme também ficou demonstrado em nosso trabalho, é o autor que no final do século XIX apresentou de modo bastante representativo a ruptura epistemológica com a linguística de seu tempo, durante a chamada *crise do positivismo* (ver Sériot, 1999 e Moraes, 2015). Labov, por sua vez, em termos cronológicos, vem depois de Silva Neto, e, mesmo que muitos pensem ao contrário, e até considerem o que se vai dizer um contrassenso, ele não é o iniciador dos estudos sociolinguísticos: ele é seu continuador. Visto da perspectiva da *história das ideias linguísticas*, pode-se dizer que de um quadro de investigadores que coloca em primeiro plano os aspectos sociais da língua, o que modernamente é reconhecido como Sociolinguística, Labov é mais um autor dentre outros. Conquanto seja um dos mais importantes. É claro que ele vai além, inovando, sobretudo, nos aspectos metodológicos relacionados ao campo de investigação, obtendo, deste modo, total destaque e projeção como líder desse campo de pesquisa. Entretanto, *teoricamente*, o problema da variação e de suas eventuais mudanças já havia sido anteriormente colocado e contemplado, por muitos, dentre os quais Schuchardt e seus seguidores (incluindo aí Silva Neto), isso se não quisermos nos revolver até os estoicos. Conforme demonstrou Paixão de Sousa (2010a: 8), em ensaio introdutório da tradução que fez de *Ueber die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker* – que tem o mérito, dentre outros valores, de ser a primeira tradução de uma obra de Schuchardt para o português –, é a inclusão do espontâneo que explica a afirmação de Schuchardt de que “*toda mudança fonética, em algum ponto, é irregular*”.

⁶Quanto a Labov, obviamente, a ligação não é direta, mas por intermédio de Schuchardt e Weinreich, conforme demonstraremos um pouco mais adiante.

Na visão de Schuchardt, a mudança fonética começa sempre como um evento “esporádico” (“sporadische”, também traduzido por “*sporadic*” por Venneman – termo que se contrapõe no texto a *regular*), se espalha pelo tecido da língua por meio de associações e generalizações, e **se torna uma regra** (Paixão de Sousa, 2010a: 8, grifos da autora).

Ou mesmo:

Em resumo, na visão de Schuchardt, a mudança fonética se processa a partir do surgimento de uma alteração na fala de um indivíduo, que foi percebida por outros falantes, repetidas por eles – “imitada”, consciente ou inconscientemente; e que, por um processo complexo de associações conceituais ou formais, estabeleceu-se no funcionamento da língua (Paixão de Sousa, 2010a: 9, grifos da autora).

A aproximação conceitual que se pretende fazer neste trabalho entre os autores estudados diz respeito, principalmente, aos seguintes pontos observados nas suas obras: **1)** *caracterização dos crioulos como uma configuração linguística que acelera vários processos sistemáticos de mudança linguística*, observados tanto em Silva Neto quanto em Labov, mas que também pode ser encontrado, indiretamente, em Schuchardt; **2)** *a influência social e linguística (irradiação) dos falantes de classes sociais mais elevadas sobre os demais*, observadas tanto em Schuchardt e Silva Neto, quanto em Labov; **3)** *a explicação não apenas linguística, mas, sobretudo, social, para as questões de variação e mudança na linguística*, percebidas pelos três estudiosos; **4)** *a variação situacional da língua*, igualmente apontada pelos três linguistas, e por último, **5)** *a estratificação social e uso da língua*.

Embora as outras aproximações conceituais – de 2 a 5 – não possam ser ignoradas pelo estudioso da área, de todas as cinco, talvez a que mais interesse diretamente ao Estudos Crioulos seja a primeira, ou seja, a *caracterização dos crioulos como uma configuração linguística que acelera vários processos sistemáticos de mudança linguística*. Isto porque ela corrobora as afirmações feitas por crioulistas contemporâneos de que a crioulistica trouxe importantes contribuições à linguística geral, principalmente à linguística histórica, no sentido de que a questão da *mudança linguística* pode ser observada quase *in vitro* nesses crioulos, devido ao seu “processo de formação (pidginização e criouliização) e transformação (descriouliização)” (Couto 2002: 8). Por esse motivo, “a crioulistica lança muita luz sobre o assunto pelo fato de, contrariamente ao que ocorre com as línguas não-crioulas, podermos dizer com relativa segurança quando surgiu determinada língua crioula”, além de a maioria dos crioulos ter uma “história relativamente curta”, conforme ressalta Couto (2002: 8).

4 Metodologia

O raciocínio aqui empregado foi o indutivo, já que, após o levantamento de um número X de conceitos sobre a questão da variação nas obras dos autores ora estudados, verificou-se a proximidade conceitual entre eles, a partir dos eixos apontados.

As obras consultadas foram:

- **Hugo Schuchardt :**

Der Vokalismus des Vulgärlateins I (1866); *Zeitschrift für romanische Philologie* , 5, (1881); *Literaturblatt für germanische und romanische Philologie* 6, (1883); *Ueber die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker* (1885) *Schuchardt contra os Neogramáticos* , (2010); *Kreolische Studie IX, Über das Malaio-Portugiesische von Batavia und Tugu* , (1890) e *Hugo Schuchardt-Brevier, Ein Vademekum der allgemeinen Sprachwissenschaft* , (1922, 1ª ed.; 1928, 2ª ed.).

- **Serafim da Silva Neto:**

Fontes do latim vulgar – o appendix probi (1938); *História do Latim Vulgar* (1957); *Língua, Cultura e Civilização* (1960) e *Introdução ao Estudo da Língua Portuguesa no Brasil* (1986 [1950]).

- **Willian Labov:**

Padrões Sociolinguísticos (2008 [1972]); *Principles of Linguistic Change – internal factors* (1994) e *Principles of Linguistic Change – social factors* (2001).

4.1 História das Ideias Linguísticas e História conceitual

O historiador francês Paul Veyne afirmou, em um célebre estudo, que “o tempo não é essencial à História”⁷ ; em outra obra coletiva defendeu que “o talento de

⁷Para Veyne (1998: 60), “pode parecer paradoxal negar o tempo em história, mas não é menos verdadeiro que o conceito de tempo não seja indispensável ao historiador que só precisa de um processo inteligível (diríamos: o da trama). Ora, esses processos são de número indefinido, pois é o pensamento que os separa, o que contradiz a sucessão cronológica em uma só direção”.

um historiador é em parte o de inventar conceitos”,⁸ visto que a História “não é recriação, mas explicação”.

Talvez seja exagero dizer que o tempo não tenha importância em História, mas não há dúvida de que Veyne tem razão quanto aos conceitos. Por isso, neste trabalho, deixamos um pouco de lado a rigidez cronológica e tomamos a liberdade de combinar, sob alguns temas, o estudo de conceitos manejados por esses autores em tempos e sociedades científicas diferentes, ou, para utilizarmos uma feliz expressão de Sériot (1999), em *air du temps* diferentes, a fim de suscitar comparações, dar relevo a pontos comuns e a aspectos específicos da teoria à disposição e manuseadas por cada um deles.

Nesse sentido, o ensaio segue a linha teórica e metodológica da História das Ideias Linguísticas (Auroux 2006), (Colombat, Fournier, Puech 2010), por isso procurar-se-á explicar as causas entre os fenômenos e os conceitos relacionados, uma vez que, segundo esses autores, ser historiador da ciência é poder construir cronologias e ligações causais, é ser capaz de construir representações e explicações sobre o objeto historiado. Concluiremos o trabalho com algumas propostas para explicar as possíveis relações referenciais entre os autores.

4.2 A noção de “conceito” empregada

Empregamos o termo “**conceito**” no sentido atribuído por Benoit Hardy-Vallée (2013), para quem o *conceito* diferentemente da *ideia*, que pertence à linguagem comum, é um termo técnico ou de uso didático, cuja acepção filosófica data de Descartes (1606). Para Hardy-Vallée “um conceito representa uma categoria de objetos, de eventos ou de situações e pode ser expresso por uma ou mais de uma palavra” (Hardy-Vallée 2013: 16).

Conforme ainda acentua o autor, para alguns, essa representação é mental; para outros, é linguística e pública. Independentemente da perspectiva adotada, o fato é que “o conceito é a unidade primeira do pensamento e do conhecimento: só

⁸Diz Veyne que “uma ciência como a linguística atual não é para grande parte senão uma reflexão sobre os fatos linguísticos: falar de conectores (*shifters*) [por exemplo], o que é senão uma conceituação e, sobretudo, um filosofema? Não é uma explicação ou uma lei. As conceituações históricas também não são fruto de uma pesquisa experimental, de uma descoberta, mas de um exame atento e penetrante, de uma apercepção intelectual que se pode comparar ao esforço da visão. O sentimento do esforço encontra-se presente em dois momentos do trabalho histórico: a crítica e a explicação. Da mesma forma que o talento de um físico consiste em descobrir a equação de um fenômeno (pelo menos é o que imagino), o talento do historiador é em parte o de inventar conceitos” (Veyne, 1979: 69). O referido livro intitula-se *Como se escreve a História*, a obra coletiva recebe o nome de *História: novos problemas*, organizada por Jacques Le Goff e Pierre Nora, inclui o ensaio inspirador de Veyne, cujo título é *História conceitual*.

pensamos e conhecemos na medida em que manipulamos conceitos”. Em suma, um conceito é um conhecimento mais geral aplicado a um objeto ou a uma situação particular (Hardy-Vallée, *op. cit.* : 21-22). É nesse sentido que usamos a expressão *conceito*.

Tendo isso na devida conta, passemos às aproximações conceituais entre os autores, conforme foi metodologicamente planejado.

5 As aproximações conceituais

Como amostra dos resultados aqui alcançados, observa-se, por exemplo, o que disseram Schuchardt, Labov e Silva Neto, a respeito do item 1, isto é, sobre a *caracterização dos crioulos como uma configuração linguística que acelera vários processos sistemáticos de mudança linguística*. Antes, porém, é importante ressaltar, ainda que de forma sucinta, a contribuição dos trabalhos de Schuchardt para a Crioulística. Embora, de modo geral, essa produção já seja do conhecimento da maioria dos crioulistas e de outros interessados em questões análogas, é importante ressaltá-las aqui em favor do argumento que pretendemos desenvolver ao longo do trabalho.

5.1 Hugo Schuchardt: a crioulistica e o caráter social e psicológico no estudo das línguas

Autor de extensa bibliografia dedicada à crioulistica, Hugo Schuchardt tornou-se especialista nos crioulos de base lexical portuguesa. Dessa sua extensa obra, pode-se citar, por exemplo, todos os *Kreolische Studien I-IX*, publicados nos *Procedimentos, Sitzungsberichte*, (Anais) da Academia de Ciências de Viena. Nesses nove estudos, Schuchardt aborda o “negro-português de S. Tomé” (I), o “indoportuguês de Cochim” (II), o “Indoportuguês de Diú”, a “língua de Benguela” (III), o “malaio-espanhol das Filipinas” (IV), o “inglês de Melanésia” (V), o “indoportuguês de Mangalore” (VI), o “negro-português de Annobom” (VII), o “annamito-francês” (VIII) e o malaio-português de Batavia e Tugu (IX).⁹ Além, é claro, de outros seis trabalhos intitulados

⁹ A saber: “Kreolische Studien I. Ueber das Negerportugiesische von S. Thomé (Westafrika)”, *Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften*. Wien, 101, 1882, 889-917; “Kreolische Studien II. Ueber das Indoportugiesische von Cochim”, *Sitzungsberichte...*, 102, 1882, 799-816; “Kreolische Studien III. Ueber das Indoportugiesische von Diu”, *Sitzungsberichte...*, 103, 1883, 3-18; “Kreolische Studien IV. Ueber das Malaiospanische der Philippinen”, *Sitzungsberichte...*, 105, 1884, 111-150; “Kreolische Studien V. Ueber das Melaneso-englische”, *Sitzungsberichte...*, 105, 1884, 151-161; “Kreolische Studien VI. Ueber das Indoportugiesische von Mangalore”, *Sitzungsberichte...*, 105, 1884, 881-904; “Kreolische Studien VII. Ueber das negerportugiesische von Annobom”, *Sitzungsberichte...*, 116, 1888, 193-226; “Kreolische Studien VIII. Ueber das Annamito-französische”, *Sitzungsberichte...*, 116, 1888, 227-234; “Kreolische Studien IX. Ueber das Malaiosportugiesische von Batavia und Tugu”, *Sitzungsberichte...*, 122, 1890, 1-256.

Contribuições para o conhecimento dos crioulos românicos (Beiträge zur Kenntnis des Kreolischen Romanisch I – VI), todos publicados no periódico *Zeitschrift für romanische Philologie*.¹⁰

Passemos, pois, à análise do item 1.

5.1.1 Caracterização dos crioulos como uma configuração linguística que acelera vários processos sistemáticos de mudança linguística

Como se nota, não se pode ignorar a vasta bibliografia de Hugo Schuchardt sobre os crioulos¹¹, que, indiretamente, o reconduziu aos problemas intrincados da gênese e da diversidade das línguas românicas e, ao mesmo tempo, inaugurou um vasto campo de estudo linguístico. Schuchardt é tido, o lado de Adolpho Coelho (1847-1919) e de Dirk C. Hesseling (1859-1941), como pioneiro nos estudos crioulos (Tarallo e Alkmin 1987; Pereira 2006). Embora não relacione Dirk C. Hesseling, ao lado de Schuchardt e de Adolpho Coelho, como um dos predecessores do estudo do crioulo, como fazem Tarallo e Alkmin anteriormente citados, Pereira (2006), por sua vez, afirma que os dois últimos, “foram assim os grandes impulsionadores” desse estudo científico. “Ambos aspiravam à descrição do maior número de crioulos com vista à

¹⁰A saber: “Beiträge zur Kenntnis des Kreolischen Romanisch I. Allgemeineres über das Negerportugiesische”, *Zeitschrift für romanische Philologie*, 12, 1888, 242-254; “Beiträge zur Kenntnis des kreolischen Romanisch II. Zum Negerportugiesischen Senegambiens”, *ZrPh*, 12, 1888, 301-312; “Beiträge zur Kenntnis des kreolischen Romanisch III. Zum Negerportugiesischen der Kapverden”, *ZrPh*, 12, 1888, 312-322; “Beiträge zur Kenntnis des kreolischen Romanisch IV. Zum Negerportugiesischen der Ilha do Príncipe”, *ZrPh*, 13, 1889, 464-475; “Beiträge zur Kenntnis des kreolischen Romanisch V. Allgemeineres über das Indoportugiesische (Asiopotugiesische)”, *ZrPh*, 13, 1889, 476-516; e “Beiträge zur Kenntnis des Kreolischen Romanisch VI. Zum Indoportugiesischen von Mahé und Cannanore”, *ZrPh*, 13, 1889, 516-524.

¹¹Esclarece Pereira (2006: 106) que “entre 1882 e 1914, o linguista alemão Hugo Schuchardt que dizia já se dedicar ao estudo dessas ‘maravilhosas formações linguísticas’ havia mais de dez anos, provavelmente devido ao interesse suscitado pelos artigos de Adolfo Coelho, publica uma vasta e importante obra, quer do ponto de vista descritivo quer do ponto de vista teórico, que é um repositório de registos, documentos e comentários linguísticos sobre vários crioulos do mundo, com especial incidência sobre os crioulos de base portuguesa: de São Tomé, Ano Bom, Senegâmbia, Príncipe e Cabo Verde (em África), Cochim, Diu, Mangalore, Mahé e Cananor (na Índia), Batávia e Tugu (na Indonésia) (incluindo referências aos crioulos de Macau, de Curaçau e de Ceilão)”. Apresentados anteriormente na nota 10 deste trabalho, em ordem cronológica do aparecimento. Todos são acessíveis via: <http://Schuchardt.uni-graz.at/werk/>. Há também duas coletâneas publicadas em inglês, Markey (1979) e Gilbert (1980), reunindo alguns dos principais artigos de Schuchardt sobre os crioulos de base inglesa, embora o primeiro deles também inclua pelo menos um trabalho sobre os crioulos de base portuguesa. Trata-se de “On Creole Portuguese”, In: T. L., Markey (trans., org.) *The Ethnography of Variation: Selected Writings on Pidgins and Creoles*, 1979, p. 59-72. Por enquanto, ainda não há nada similar traduzido para o português.

sua comparação, à compreensão do fenómeno e ao estabelecimento de leis gerais” (Pereira 2006: 106).

Ainda que não afirme diretamente, é possível deduzir dos comentários de Schuchardt e de suas concepções sobre esses tipos especiais de línguas de contato, que são os crioulos, várias ideias suas a respeito do carácter social, dentre as quais, a *caracterização dos crioulos como uma configuração linguística que acelera vários processos sistemáticos de mudança linguística*, que também iremos encontrar, mais explicitamente, nas afirmações de Silva Neto e Labov. Nota-se que essa característica será repetida e reafirmada pelos estudos contemporâneos, porque reflete algo comprovado pelas pesquisas diretas de campo:

Em Cabo Verde, foram as crianças que, adoptando como língua materna como variedades básicas da língua segunda falada pelos adultos, no seu processo de aquisição, **aceleraram mudanças**, contribuindo para a criação de uma nova língua – um crioulo (Pereira 2006: 28-29).

Como se sabe, Schuchardt estudou esse e outros crioulos de base portuguesa e, comprovadamente, viu os mesmos traços. Seu testemunho é bastante importante nesse sentido. Com esses estudos sobre *línguas em contato*, *línguas mistas* ou *mesclas de línguas*, *o individual na linguagem* e *questões de linguística geral*, Schuchardt trouxe uma interpretação inovadora para os estudos linguísticos de sua época, que alguns dirão *avant la lettre*, no sentido de dar mais importância para o plano social como remodelador do plano linguístico. Neste aspecto, é fundamental, da série de estudos que desenvolveu sobre os crioulos, encontrarmos as ideias gerais sobre a linguagem, seu funcionamento, uso, contatos, mistura, assim como variação e mudança. Dentre esses, Schuchardt estudou os crioulos de base portuguesa falados na Ásia. Exemplo disso é seu estudo sobre a variedade crioula falada em Tugu, o crioulo *malaio-português*, que foi analisado em um estudo clássico de 1890, intitulado *Über das Malaioportugiesische von Batavia and Tugu* (Java, Indonésia). Outro exemplo foi solicitar dados a correspondentes locais sobre o dialeto crioulo falado no Timor (1882). Sobre o primeiro diz Schuchardt:

Mas não há sobre o malaio (no sentido estrito) a influência da língua dos governantes europeus posteriores de Java, da mesma forma como sucedeu aos primeiros? Em suma, não se desenvolveu um malaio holandês? A resposta é muito curta: não! O que o crioulo Português perdeu em espaço sob a nova regra, o malaio ganhou; o papel dos holandeses nesse sentido não foi diferente do que foi [o dos portugueses]

em comparação com o que ocorreu dois séculos antes” (Schuchardt, *Kreolische Studie IX*, 1890: 147).¹²

Procurando entender as bases étnicas do crioulo, Schuchardt decide, por exemplo, explorar os níveis diatópicos do Malaio. Ele aponta várias formas de Malaio de acordo com as várias regiões pesquisadas. No caso do *Malaio-português*, o Malaio de Java influenciou a formação da língua crioula. Esses *níveis diatópicos* confundem-se com os *níveis diastráticos*, diríamos hoje, da mesma língua ou variante. Desse modo, Schuchardt mostra que, de cinco diferentes tipos de Malaio (Java), o crioulo era o nível mais baixo usado pelos europeus, com intenções comerciais na região (Schuchardt, *Kreolische Studien IX*, 1890: 152). Já em relação ao crioulo falado no Timor, em carta datada de 1882, Tancredo do Casal Ribeiro, um dos correspondentes de Schuchardt na ilha, afirmava a ele que

Em Timor não se formou nenhum dialecto especial, mas sim uma corrupção do portuguez empregada em Dilly entre a pequena população indigena que não sóbe a mais de 4:000 almas. No interior da ilha são raros os indigenas que falam |2| o portuguez, a não ser os regulos e seus principaes (especie de nobreza).

N’este portuguez corrupto que aqui chamam lingua da praça, não fazem mais que dar ao portuguez a construcção da lingua indigena, usando dos verbos ou no infinito ou na terceira pessoa do singular do tempo presente, acrescentando o adverbio já para indicar o preterito, e ha de para o futuro. Explo.

Eu já fala – Eu falei Eu já compra – Eu comprei

Eu ha de fala – Eu falarei Nós há de compra – Nos compraremos (Cardoso, 2016).¹³

¹²Tradução de: “Hat aber nicht etwa das Malaiische (i. e. S.) auf die Sprache der späteren europäischen Gewalthaber von Java in ähnlicher Weise einzuwirken vermocht wie auf die der früheren? hat sich, kurz gesagt, nicht ein Malaioholländisch entwickelt? Darauf ist ebenso kurz zu erwidern: ‘Nein’. Was das kreolische Portugiesisch unter der neuen Herrschaft an Raum verlor, das gewann das Malaiische; die Rolle des Holländischen diesem gegenüber ist kaum eine andere als sie vor zwei Jahrhunderten jenem gegenüber war” (Schuchardt, *Kreolische Studie IX*, 1890: 147).

¹³Carta manuscrita. *Hugo Schuchardt Archiv* (Universidade de Graz), n.º. 01553 *apud* CARDOSO, Hugo C. 2016. ‘Die Korrespondenz zwischen Tancredo Caldeira do Casal Ribeiro und Hugo Schuchardt’. In Bernhard Hurch (Hg.) (2007-). *Hugo Schuchardt Archiv*. Webedition verfügbar unter: <http://Schuchardt.uni-graz.at/id/letters/1273>, abgerufen am 16.04.2017).

Essas observações proporcionavam um campo de estudos fecundo sobre as línguas românicas, em particular sobre o português, mas também sobre os problemas de linguística geral, conforme podemos avaliar sobre o que ele afirma nas resenhas que fez sobre Baissac (1880) e Adolpho Coelho (1881), seus primeiros trabalhos relativos a crioulos: “Há cerca de uma década, eu já havia me dedicado ao estudo desses produtos exóticos [refere-se às línguas crioulas] que, paradoxalmente, parecia lançar luz sobre a gênese [*die Entstehung*] das línguas românicas” (Schuchardt, *Zeitschrift für rom Phil.*, 1881, 5: 581, sublinhamos).¹⁴

Dois anos mais tarde, Schuchardt volta a reafirmar sua posição sobre os crioulos, o que, sem dúvidas, traz importantes implicações teóricas para a compreensão do desenvolvimento das línguas românicas (mas não apenas). Ele diz romper [*Bruch*] com as explicações paradigmáticas que, até então, eram tidas como exclusivas pela linguística oitocentista:

Entre todos os problemas com que a linguística de hoje tem se ocupado, provavelmente, nenhum é mais importante do que a da *mistura de línguas* [*Sprachmischung*] e, antes de tudo, ele deve ser considerado naquele aspecto em que as circunstâncias, não só pelo próprio processo, como também pelo seu conhecimento, se apresentam bastante relevantes. Essa consideração conduziu-me aos estudos crioulos, ou melhor, reconduziu-me, porque, quando SCHOLLE, em 1869, rejeitou, é certo que com toda justiça, a expressão “filhos do latim”, ao referir-se às *línguas românicas*, eu passei, então, a procurar as verdadeiras “filhas do latim” e julguei tê-las encontrado no crioulo, cujas *linhas de desenvolvimento* [*Entwicklungslinie*] faziam-me acreditar em uma *ruptura* [*Bruch*] que apresentava uma oposição rica de ensinamento, em relação às línguas românicas (Schuchardt, *Literaturblatt für germ. u. rom. Phil.*, 1883, 6: 236). Reproduzido posteriormente em *Hugo Schuchardt Brevier*, III *Sprachmischung* (1922: 129-130).¹⁵

¹⁴ Tradução de: “Schon vor einem Jahrzehnt hatte ich mich dem Studium dieser exotischen Produkte gewidmet, welche mir, durch den Gegensatz, die Entstehung der romanischen Sprachen zu erhellen schienen” (Schuchardt, *Zeitschrift für rom Phil.*, 1881, 5: 581, sublinhamos).

¹⁵ Tradução de: “Unter allen Problemen, mit denen sich heute die Sprachwissenschaft beschäftigt, ist wohl keines von größ[er]erer Bedeutung, als das der Sprachmischung und dasselbe mu[st] zunächst da, wo die Bedingungen sowohl für den Proze[ss] selbst als für seine Erkenntnis sich als die günstigsten darbieten, in Angriff genommen werden. Diese Erwägung hat mich zu den kreolischen Studien geführt oder vielmehr zurückgeführt; denn nachdem SCHOLLE (1869) die Anwendung des Ausdrucks „Töchttersprachen“ auf das Romanische mit Recht zurückgewiesen hatte, suchte ich nach wirklichen Töchttersprachen und glaubte sie im Kreolischen zu finden, dessen Entwicklungslinie mir einen Bruch zeigte und so einen lehrreichen Gegensatz zu der des Romanischen bildete”. (Schuchardt, *Literaturblatt für germ. u. rom. Phil.*, 1883, 6: 236) ou *Schuchardt Brevier*, 2ª ed. 1928: 151-2).

Essa perspectiva de Schuchardt se sustentava porque, desde quando passou a estudar os fenômenos de contato entre línguas, e isso ocorria desde seu trabalho sobre o *vocalismo do latim vulgar* [Der Vokalismus des Vulgärlateins, 1866-1868], ele começou a lidar com problema dos substratos linguísticos, neste caso, do latim em contato com as línguas pré-românicas, ou seja, da influência e da interferência da língua de povos dominados com relação à língua dos dominadores, que teriam dado origem às línguas românicas. Diante desses fenômenos, Schuchardt começou a se indagar sobre os processos que levariam à variação e à mudança.

Com o estudo dos crioulos, cujo grau de variação e de mudança parecia ocorrer em processo acelerado, Schuchardt percebeu que eles se diferenciavam de modo significativo das línguas românicas por haver no seu processo de alteração um nível elevado de variação, devido às condições culturais, sociais e psicológicas que envolviam os indivíduos falantes.

Enfim, os estudos dos crioulos levaram-no ao centro do funcionamento da linguagem, considerando-se a questão da gênese, do contato, da variação e da mudança linguística, em suma, dos aspectos fundamentais daquilo que ele denominava de *desenvolvimento da linguagem* [*Sprachentwicklung*], que trazia em seu bojo todo o peso dos aspectos *psíquicos* e *socioculturais* relativos a eles.

A relevância social dada por Schuchardt aos aspectos linguísticos encontra-se fortemente arraigada na sua concepção das *línguas mistas*, porque o que ele entendia por *mescla de línguas* [*Sprachmischung*] “era só o reconhecimento de interpenetração das práticas linguísticas” (Baggioni 1991: 84). É o que, precisamente, pode ser concluído das suas seguintes palavras:

O problema da *mescla de línguas*, que está intimamente relacionado com o bilinguismo, é bastante intrincado e definido apenas em uma base psicológica evidente. *Dois línguas não se misturam como dois líquidos diferentes, mas como diferentes atividades do mesmo sujeito*. Mas não devemos ir tão longe como para identificar inteiramente o idioma com seus sujeitos falantes (*Schuchardt-Brevier*, 1922: 129, grifamos).¹⁶

Aspecto, aliás, notavelmente comentado por Silva Neto (1986 [1950]: 114), que o redimensiona ao domínio da *aculturação*:

¹⁶ Tradução de: “Das Problem der *Sprachmischung*, welches mit dem der Bilinguität aufs innigste zusammenhängt, ist ein ziemlich verwickeltes und nur auf psychologischer Grundlage ins klare zu setzen. *Zwei Sprachen mischen sich nicht wie zwei ungleichartige Flüssigkeiten, sondern als verschiedene Tätigkeiten eines und desselben Subjektes*. Man darf aber nicht so weit gehen, die Sprache mit ihrem Subjekte gänzlich zu identifizieren” (*Schuchardt-Brevier* 1922: 129, grifamos).

Rigorosamente falando, uma língua não age sobre a outra, visto que as línguas não têm existência fora dos homens que a falam: a interferência lingüística é um dos aspectos da *aculturação*, isto é, dos fatos que decorrem do contato dos homens que possuem cultura (e, portanto, línguas) diferentes. Assim, como já vira o luminoso espírito de Schuchardt, duas línguas influenciam, não à maneira de dois líquidos que se misturam, *mas como duas ações do mesmo indivíduo*.

No capítulo quatro de minha tese de doutorado (Moraes 2015: 92 e ss), ficou demonstrado que Hugo Mario Ernst Schuchardt foi, no campo da Romanística, um dos autores que Silva Neto mais citou, respeitou e de quem sofreu influência. Em relação aos estudos crioulos, não foi diferente. Precisamente pelo fato de Schuchardt trazer conclusões gerais sobre esses estudos e de Silva Neto tê-los reaproveitado em relação ao PB:

Os dialetos crioulos ainda não foram plenamente apreciados pelo seu significado linguístico geral. São habitualmente olhados como produtos de uma mistura muito peculiar ou extrema, mas o que os distingue são, antes, ousado dizê-lo, as suas características linguísticas universais. [...] formam-se a partir de material diferente de acordo com o mesmo plano e no mesmo estilo... (Schuchardt 1914, [27] 73 e 77).¹⁷

De fato, as conclusões a que chegou Schuchardt com relação às características gerais linguísticas, ou universais, encontradas nos crioulos – e é por isso que ele os compara às línguas românicas – leva-nos à hipótese, também postulada contemporaneamente por alguns linguistas, acerca das propensões universais da linguagem humana. Como salientaram Tarallo e Alkmin (1987), certos pesquisadores consideram, incluindo Bickerton, o estudo das mesclas *pidgin* e crioulas o espaço preferido para a discussão de universais da linguagem. “Kay e Sankoff, por exemplo, – dizem eles – levantam a hipótese segundo a qual tais línguas revelam, de maneira mais direta que as chamadas línguas naturais, os processos universais que subjazem à faculdade humana da linguagem” (Tarallo e Alkmin 1987: 115).

Quanto à influência sofrida por Silva Neto, não estamos nos referindo aos resultados empíricos, em si, porque Silva Neto rejeitava a tese de que o PB decorria de crioulação do PE, mas sim em relação aos métodos e às conclusões teóricas gerais alcançadas pelo mestre de Graz. Vimos que Silva Neto aceitava, sim, a hipótese de ter havido ou se formado um *crioulo* ou *semi-crioulo* no Brasil, mas apenas

¹⁷ *apud* Pereira (2006: 108).

como uma *variante do português falado por índios, negros em situação de escravidão e mestiços, durante o período colonial da nossa história*, e mesmo assim, restrito apenas a esses círculos sociais. Porque, mesmo reconhecendo certas relações características semelhantes entre os crioulos de Cabo Verde, São Tomé, Ilha do Príncipe, Guiné, Ceilão, Dio e em Goa e alguns de “nossos falares rurais” e “de pessoas incultas”¹⁸, Silva Neto, não confundia o PB com os falares crioulos.

O filólogo via formas similares a processos dessemelhantes, pois, conforme argumenta, “*no Brasil não tinha razão de ser*”, aquilo que aparentemente semelhante ocorria na África, isto é, não ocorria aqui a formação de dois grupos de origens étnicas diferentes, que seriam as bases para a geração de um crioulo, porque, de acordo com sua visão, “esses diferentes substratos, isolados uns dos outros, proporcionaram aspectos diferentes no português. No Brasil, [diferentemente] os *substratos* chocaram-se e fundiram-se, diluíram-se uns aos outros” (Silva Neto 1986 [1950]: 143). Enfim, por mais paradoxal que possa parecer, eram somente as considerações teóricas e metodológicas de Schuchardt, separadas de seus resultados, que lhe interessavam.

O próprio Silva Neto¹⁹ (1988 [1952]: 239) reconhecia que “as pesquisas e os métodos de Schuchardt, dados a lume principalmente entre 1882, 1897, 1899, 1900, 1901, 1903, 1904 e 1907”, exatamente alguns dos anos em que Schuchardt mais se dedicou aos estudos crioulos (incluía também aqui o método *Wörter und Sachen*), “encontraram apoio e confirmação nas pesquisas de Gilliéron, e dos seus discípulos, resultantes do *Atlas Lingüístico da França*” (idem). Isto é, Schuchardt antecipa sob a perspectiva teórica o que as pesquisas de campo da **Geografia Linguística** viriam comprovar depois, já que “as cartas do *A.L.F.* proporcionavam, ao vivo, os panoramas do estudo vocabular tal como o entendia Schuchardt: ofereciam, não só as mais variadas formas de uma palavra, como também a massa de palavras relativas a um conceito” (idem). Silva Neto seguiu as pegadas de ambos.

Na avaliação de Dulce Pereira (2006) – que, aliás, esclarece suficientemente o que temos indagado a respeito do interesse social nas investigações linguísticas na virada do século XIX para o XX – a importância dos estudos crioulos para os estudos linguísticos gerais está no fato de que:

¹⁸ Conferir, sobretudo, Silva Neto (1986 [1950]), às páginas 113, 118 e 119, 135 a 143.

¹⁹ Em *Manual de Filologia Portuguesa*.

Era necessário explicar por que é que os crioulos se formavam de um modo diferente do das outras línguas, apresentavam um grau de variação interna tão elevado e, ao mesmo tempo, tinham tantas características em comum. Isso obrigou a focar a língua de um modo diferente: não como um "organismo" autónomo, com vida própria, mas antes na sua correlação com as condições psicológicas e sociais de formação e de uso. Para isso, era fundamental alterar radicalmente as metodologias: ligar os documentos escritos às produções orais, as produções orais aos seus falantes e estes às condições históricas, sociolinguísticas, e psicolinguísticas da aquisição, do desenvolvimento e da produção das línguas, em contexto multilíngue e de contacto de línguas (Pereira 2006: 107-108).

Não é difícil encontrar nas afirmações de Schuchardt, principalmente nos seus escritos contra as ideias de Schleicher e contra "os dogmas dos Neogramáticos", sua convicção de que as questões linguísticas deveriam ser estudadas do ponto de vista do falante na sua interação social, em oposição às concepções fisiológica e naturalista que anteriormente tinham sido impostas ao estudo da linguagem, e que ofuscavam todo o caráter social de uso da língua: "*em suma, o fator psicológico contra o fisiológico foi posto em evidência, o caráter social da linguagem foi colocado no lugar [da noção] de organismo natural (Schuchardt - Brevier 1928: 452).*"²⁰ Aliás, para Schuchardt a linguagem sempre apresentou esse caráter, digamos, sociológico, este apenas sendo ofuscado nas ciências da linguagem senão transitoriamente pela ação dos neogramáticos. É o que podemos observar da sua seguinte afirmação:

O caráter social do desenvolvimento da linguagem nunca foi realmente mal compreendido; ele foi ofuscado apenas por um tempo pelo dogma neogramático. Se quisermos falar de linguagem em termos de leis, ela só pode ser sociológica, nos limites acima indicados (*Schuchardt-Brevier, 1928, p. 206*).²¹

²⁰ Traduzimos de: "kurz gesagt, der psychologische Faktor gegen den physiologischen in den Vordergrund gerückt, der soziale Charakter der Sprache an die Stelle des natürlichen Organismus gesetzt worden" (*Schuchardt-Brevier, 1928: 452*).

²¹ Traduzimos de: "Der soziale Charakter der Sprachentwicklung ist nie wirklich verkannt worden; er wurde nnur eine Zeitlang durch das junggrammatische Dogma verdunkelt. Wenn man bei der Sprache von Gesetzen reden will, so können es nur soziologische sein, und zwar in der oben gegebenen Begrenzung" (*Schuchardt-Brevier, 1928: 206*).

Influenciado pelas ideias de tais teorias e métodos, Silva Neto apresentou como tarefa fundamental aos estudos da língua portuguesa, a adoção e a relação entre eles, o que resultaria, acreditava, em respostas mais eficazes:

Neste sentido podemos adotar dois métodos:

1. tomada uma coisa, indagam-se-lhe os nomes em toda uma região geográfica, as origens, a história, *as variações*, os limites, *as causas de variabilidade*, os choques, etc.
2. tomada uma palavra, investigam-se todas as suas formas e acepções numa zona do país previamente escolhida. (Silva Neto, *MFP* 1988 [1952]: 238, grifamos).

O que resultaria, é claro, em um estudo *social da heterogeneidade linguística*, se não como fim, pelo menos, como uma parte de todo o processo, já que seu interesse também era histórico, incluindo, nesse caso, as razões que teriam levado à *mudança da língua*.

Relativamente a Silva Neto e a Labov, é impossível deixar de notar semelhantes opiniões sobre a questão dos crioulos que, segundo eles, *aceleram vários processos sistemáticos de mudança linguística*. Em relação ao emprego do conceito, Labov (2008 [1972]: 307, nota 02), por exemplo, disse que “*vários dos processos sistemáticos de mudança linguística que gostaríamos de retrazar na evolução linguística ‘normal’ podem ser observados em forma acelerada nos crioulos*”. Por seu turno, Silva Neto (1986 [1950]: 107 e 126) reconhecia que “*não se pode esquecer que a ação dos aloglotos consiste, de modo geral, em precipitar a deriva da língua, isto é, as tendências já contidas no sistema*”. Dentre outras causas para a proximidade conceitual entre os autores, que serão expostas mais adiante, aqui já será possível estabelecer entre eles uma, provável, *gênese comum*: Uriel Weinreich.

Precisamente, trata-se do conceito que Weinreich empregou em *Languages in contacts* em 1953, *trigger effect*, que Silva Neto conhecia muito bem e citava nos seguintes termos: “uma situação social de miséria e de sujeição e acaso a influência latente (passiva ou ativa) de língua preteridas ocasionaram aquilo a que Weinreich no seu importante livro *Languages in Contacts* chama pitorescamente de ‘efeito de gatilho’ (trigger effect)”, cuja referência era completada em nota, trazendo o aludido trecho no original: “... *the language contact and the resulting interference could be considered to have, at best, a trigger effect, releasing or accelerating developments which mature independently*” (*apud* Silva Neto, 1986 [1950]: 115-116, nota 35). Silva Neto que, declaradamente, não tinha interesse em tratar “de problemas de contato e interferência linguísticas, aplicados à dialetologia brasileira” (idem, p. 115),

conforme disse, utiliza o conceito para explicar o papel dos chamados *aloglotas*, na velocidade que causavam à mudança linguística do PB.

Labov, como se sabe, foi aluno de Weinreich, que exerceu forte influência sobre sua formação, inclusive como orientador de suas teses de mestrado e doutorado. O próprio Labov dá testemunho do alcance dessa proveitosa relação, e de como se beneficiou das ideias e intuições do mestre. A citação é longa, mas vale a pena não só pelo valor historiográfico que encerra (depoimento em 1ª pessoa), como principalmente pela minúcia e pelo teor dos dados que apresenta, nos quais podemos divisar o ambiente intelectual e acadêmico em que se formou o mais importante sociolinguista norte-americano dos estudos variacionistas contemporâneos, ainda em atividade, na sua declarada gratidão para com o antigo professor:

É impossível para mim avaliar a contribuição de Uriel Weinreich aos estudos relatados aqui. Aprendi com ele em cursos sobre sintaxe, semântica, dialetologia e história da linguística; ele orientou meu trabalho sobre Martha's Vineyard, que foi minha dissertação de mestrado, e o estudo sobre Nova York, que foi minha tese de doutorado. No entanto, naquilo tudo ele não impôs sua própria visão ou sugestão direta acerca de que caminho tomar. Mas com cautela, moderação e exemplos, ajudou a dirigir meus próprios projetos para os canais mais propícios. Weinreich tinha um extraordinário senso de direção em linguística; raramente dava um passo em falso em seus próprios projetos de pesquisa, e todos nós tiramos proveito de suas intuições. Recentemente tive a oportunidade de ler alguns dos esboços e projetos inéditos de Weinreich para o estudo do multilinguismo e da variação social na comunidade de fala. Descobri que seu pensamento tinha se antecipado ao meu em vários anos e, sem dúvida, desempenhado um papel muito maior nos resultados oferecidos aqui do que se pode transparecer nas referências explícitas (Labov, 2008 [1972]: 15).

Comparando o que escreveu Silva Neto com o que disse Labov nos dados mencionados acima, podemos afirmar que ambos foram, cada qual a seu modo, beneficiários das ideias de Weinreich. Entretanto, ainda seria preciso estabelecer com maior rigor o alcance dessa influência, o que procuraremos fazer mais adiante, na seção 4.1.

Passemos, por ora, às outras possíveis relações. Essas menos explícitas. Antes, todavia, é preciso esclarecer o que Silva Neto entendia por *aloglotas*, porque essa noção é fundamental para entendermos a concepção que ele tinha do português socialmente estratificado. Até porque ela está intimamente relacionada, no caso do PB, à noção que o filólogo tinha de *falar*: a essa forma socializada da tendência de diferenciação individual.

Entende-se aqui *aloglotas* como falantes que, conforme entendia Silva Neto, haviam falado no Brasil um *crioulo* ou *semicrioulo* português no período inicial da colonização.

No Brasil os colonizadores encontram-se em presença de populações indígenas, e logo depois vêem-se forçados, pelas exigências dos trabalhos, a importar escravos de África. [...] É natural, portanto, que no decorrer deste primeiro século de colonização, se tenha formado entre índios, negros e mestiços, uma linguagem [...] denominada *crioulo*, ou *semicrioulo* pela linguística moderna (Silva Neto 1986 [1950]: 113).

Sim, apenas *no período inicial da colonização*, porque, conforme já apontamos, Silva Neto rejeitava a ideia de que o PB era resultado de um crioulo ou semicrioulo. De acordo com sua concepção, se houve em algum momento um crioulo ou semicrioulo no início da colonização, devido a problemas que encetavam do contato entre os europeus, índios e negros, eles foram pouco a pouco diminuindo, por causa da escolarização e da imitação linguística das classes superiores. Em várias passagens de *Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil* (1959), o filólogo apresenta uma série desses argumentos. Vejamos.

Primeiro porque “aos poucos [...] os índios, incompatíveis com a civilização, foram deixando de circular nas vilas e povoados. Ou definhavam ou fugiam para o sertão” (idem, p. 51), compreendendo-se que, com isso, a influência indígena no PB fosse bastante diminuta, reconhecida essencialmente no léxico. Segundo porque, “nos *crioulos* há vários graus de aprendizagem, pois, segundo as circunstâncias, o primitivo falar xacoco se mantém ou é aos poucos renovado pelo sangue novo da língua européia”, pelo fato de que “de geração em geração, à custa sobretudo da escola, se vai aperfeiçoando e enriquecendo a primitiva fala de emergência” (idem, p. 97). Terceiro porque “nos grandes centros, graças à escola e à influência da alta sociedade, esta linguagem” – Silva Neto refere-se ao crioulo – “foi sendo pouco a pouco eliminada em proveito duma linguagem mais culta e aperfeiçoada. Nas regiões rurais, entretanto, ela sobrevive ainda, sobretudo nos lugares mais isolados” (idem, p. 113). Daí a razão, segundo Silva Neto, de encontrarmos as marcas desses crioulos ou semicrioulo nos falares rurais isolados e em algumas variantes populares do PB, mas não na língua como um todo.

Portanto, não é que Silva Neto rejeitasse a afirmação de que houvesse formas crioulas no nosso meio. Pelo contrário, como se viu, ele mesmo notou que essa linguagem crioula ainda sobrevivia nas regiões rurais. Além disso, afirmava também que “a rigorosa observação dos nossos falares rurais modernos, aliada ao estudo comparado, das adaptações do português feitas na África e na Ásia, levar-nos-ia à aceitação de um estado linguístico paralelo no Brasil-Colônia” (Silva Neto, 1986 [1950]: 48). Ou seja, de que, nessas regiões, ainda haveria formas crioulas ou

semicrioulas. Os estudos linguísticos e antropológicos contemporâneos ratificam suas afirmações.²²

Pode-se mesmo dizer que Silva Neto apresentou ideias bastante avançadas, para a época, em relação à metodologia dos estudos dos falares *crioulos* ou *semicrioulos* no nosso meio. Segundo entendia o autor, “no caso [linguístico] brasileiro é importante a distinção entre os falares *urbanos* e os falares *rurais*”, porque “o grau desse falar crioulezado varia[ria] de lugar para lugar: dependendo da percentagem de brancos e do *status* cultural”. Onde menor fosse o número de brancos, isto é, “onde a população consisti[sse], quase exclusivamente, de índios, negros, ou mestiços”, maior seria o grau de linguajar crioulezante (Silva Neto 1986 [1950]: 80-1).

De acordo com suas observações, “o tipo de linguagem depende, nas zonas rurais, da composição demográfica e da maior ou menor possibilidade de acesso à escola, quer dizer, à língua escrita” (Silva Neto, op. cit.: 118), ou de que “o antigo crioulo – ou o tipo de linguagem que hoje o representa – ficou circunscrito aos campos do interior, no uso dos tabaréus, matutos ou caipiras, continuadores da antiga plebe rural” (Silva Neto, op. cit.: 33). Entretanto, para haver uma afirmação categórica e confirmada a respeito dessas considerações, era “indispensável para isso buscar apoio na história regional e ver, por exemplo, se a localidade estudada é na origem uma aldeia índia ou se ela representa um antigo *quilombo* de negros” (Silva Neto, op. cit.: 118).

Veja que o autor, anos antes, apresentava as diretrizes daquilo que vem sendo realizado, hoje, pelos recentes estudos sobre crioulos ou português afro-brasileiro (cf. Vogt e Fry (1996); Lucchesi (2001 e 2006); Lucchesi, Baxter e Ribeiro (orgs.), (2009); e Baxter *et al.*, (2014), por exemplo).

²²Hoje, entre nós, são bastante produtivas as pesquisas sobre línguas crioulas de base portuguesa, crioulezação, português afro-brasileiro e português africano. Ver os estudos de Vogt e Fry (1996) *Cafundó, a África no Brasil: linguagem e sociedade*; e, sobretudo, os estudos do PROHPOR, grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que se organizou inicialmente em torno de Rosa Virgínia Mattos-Silva, e atualmente, agrupam-se em torno de Alan Baxter, Dante Lucchesi e Ilza Ribeiro, realizando estudos, por exemplo, sobre Helvécia, comunidade localizada ao sul da Bahia. A Crioulística e estudos similares desenvolvem-se a passos largos no Brasil, visto que há rico e volumoso material a ser trabalhado. O campo organizou-se de tal modo a ponto de haver fundado, em outubro de 2001, na Universidade de Brasília, uma *Associação Brasileira de Estudos Crioulos e Similares* (ABECS), na qual congregam estudiosos de todo o mundo, e criado em década anterior (1990), pela iniciativa do professor Hildo Honório do Couto, uma revista, a PAPIA, Revista Brasileira de Estudos Crioulos e Similares (corrente), que, em um de seus números mais recentes (PAPIA 24 (1) e PAPIA 24 (2) - *A Festschrift for John A. Holm*), (LUIZ, ed. 2014), prestou homenagem a um dos maiores especialistas do campo, John A. Holm (1943-2015). A Universidade de São Paulo (USP) é representada por dois professores pesquisadores e seus respectivos orientandos, a professora Márcia Santos D. de Oliveira e o professor Gabriel Antunes de Araujo, que, inclusive, é o atual editor da revista.

O que Silva Neto rejeitava era a ideia de que todas as características do “*português normal do Brasil*” – para usarmos uma expressão sua –, tais como a colocação pronominal, a variação na pronúncia de alguns fonemas em determinados contextos fonológicos, o léxico, enfim, os traços fundamentais do PB, eram resultados de sua crioulição em relação ao PE.

Ademais, o que fica de toda essa controvérsia é que Silva Neto via com muitas reservas os argumentos de que o PB se assemelhava aos dialetos crioulos africanos. Primeiro porque, segundo entendia, o PB, tal como outras línguas, “toma, naturalmente, feições várias e, consoante as regiões, vários sotaques” (Silva Net 1986 [1950]: 21); e segundo porque “por vários fatores [...] a língua falada corrente oferece diferenças segundo as classes sociais [...], uma vez que a língua corrente é, como se sabe, variável segundo as pessoas, as circunstâncias, os tempos e os lugares” (idem), ou seja, de que o PB era possuidor de características – diríamos hoje *sociolinguísticas* – variáveis que não poderiam ser ignoradas. Por isso, no entendimento de Silva Neto, não justificaria entendê-lo como originário de um crioulo. A variação linguística, para Silva Neto, dava-se no eixo vertical e horizontal. Ou como os estudos contemporâneos têm caracterizado: variações diacrônica, diatópica, diafásica e diastrática. E era assim que o PB deveria ser visto. E acima de todas essas variantes ainda haveria a *língua escrita*, que, como modalidade unificadora, tenderia à *invariação*.

Se assim é [a variedade] na língua *falada*, importa acentuar que na língua *escrita* os fatos são muito diferentes. Esta, graças ao seu caráter conservador e tradicional, e à dependência do ensino gramatical, está acima de todas as variedades sociais e regionais, dominando e absorvendo tudo (Silva Neto 1986 [1950]: 21).

Silva Neto oferece exemplos de formas fonéticas e dos paradigmas de vários verbos desse português popular, que, em geral, apresentam como característica, as reduções da morfologia de flexão, como representante das “classes urbanas mais modestas” e dos “nossos falares rurais”²³, observando que “na sintaxe, do mesmo modo, ocorrem fatos comuns a nossos falares rurais e ao linguajar das classes urbanas mais modestas. Entre os mais típicos figura o uso de *ter*, impessoal, onde a língua culta usa *haver*” (Silva Neto, 1986 [1950]: 142). Essas ocorrências, entretanto, não poderiam ser confundidas com os crioulos, porque “esse fenômeno, que é geral nos crioulos” seria, por assim dizer, descontinuado no PB. Portanto, por mais que houvesse variações de um extremo a outro, dentro de um gradiente

²³Cf. Silva Neto (1986 [1950]), principalmente às páginas 135 a 142.

social considerado, não haveria razões para se falar em crioulos porque esses fatos (fonéticos, sintáticos) apenas “representa[vam] o desenvolvimento, na boca de pessoas incultas, de uma série de fatores convergentes”, e não se davam em todas as variedades do português, considerado em toda gama social abrangida.

Paixão de Souza (2010b) sugeriu uma hipótese para o tratamento dado por autores como Silva Neto e Chaves de Mello à redução do paradigma verbal. Fenômeno linguístico a que ela denominou por “erosão”. A autora entende que, em algumas obras fundadoras do pensamento sobre a formação linguística do Brasil, o tratamento dado a essa chamada “erosão” da morfologia de flexão esteja permeado por dois discursos fundamentais, que se entrecruzam e se retroalimentam: “de um lado, o discurso da identidade nacional brasileira, marcado pelo peso das relações simbólicas entre o Brasil ‘culto’ e o Brasil ‘popular’; de outro, o discurso naturalista sobre a língua, marcado pelo peso da visão oitocentista do percurso orgânico de nascimento, apogeu e decadência das línguas” (Paixão de Sousa 2010b: 84). Embora Silva Neto, no plano das ideias, no aspecto teórico, houvesse rebatido com veemência as teses naturalistas de Schleicher (ver *Língua, Cultura e Civilização*, 1960), porque aderiu às ideias historicistas, culturalistas e até sociológicas de Schuchardt com relação à língua; no plano da ação, ou do discurso, seus textos apresentam marcas em que a noção de decadência, perda, enfim da “erosão” da morfologia verbal são bastante salientes.

Seria paradoxal dizer que *a ação dos aloglotos consistia, de modo geral, em precipitar a deriva da língua, isto é, as tendências já contidas no sistema*, porque se, por um lado, com isso Silva Neto rechaçava a tese dos *substratos* africanos e indígenas, por outro lado, era um modo de dizer que as peculiaridades do PB estavam atreladas à sua história social.

Schuchardt, por sua vez, pode não ter declarado a proposição, segundo a qual *a ação dos aloglotos consistia, de modo geral, em precipitar a deriva da língua, isto é, as tendências já contidas no sistema*, de modo tão categórico e explícito assim como o fizeram Silva Neto e Labov, mas suas observações sobre as línguas crioulas não deixam dúvidas de que ele via nessas *mesclas de línguas* [*Sprachmischung*], conforme afirmou, *linhas de desenvolvimento* [*Entwicklungslinie*] que o faziam acreditar em uma *ruptura* [*Bruch*] que apresentava uma oposição rica de ensinamento, em relação às línguas românicas.

Não seria justamente por que os crioulos “aceleravam” processos similares de mudanças que nas línguas românicas somente podiam ser observados a partir de uma perspectiva diacrônica?

Labov mesmo afirmou que “desde a época de Schuchardt (1909), os crioulistas consideram necessário aprender o máximo possível sobre as condições sociais sob as quais tais línguas se formaram e se reformaram” (Labov 2008 [1972]: 307, nota 2), porque, segundo ele, “qualquer discussão da história do estudo da mudança

linguística em seu quadro social tem de levar em conta o único campo em que nunca houve qualquer dúvida sobre a importância social: o estudo dos pidgins e crioulos” (idem).

Enfim, não importa de qual lado Silva Neto havia recebido a maior “influência”, se de Schuchardt, se de Sapir, com o conceito de *deriva*, ou, se de Weinreich, com a expressão *efeito de gatilho*, o que de fato importa para o presente ensaio é que suas concepções são bastante análogas as de Labov e as de Schuchardt. Consideração que não pode ser ignorada na investigação historiográfica que se faz do quadro geral de suas ideias “sociolinguísticas”, conforme tenho denominado.

Vejam os a seguir, a aproximação conceitual entre os autores em tela quanto ao próximo eixo temático: o da influência social e linguística (irradiação) dos falantes de classes sociais mais elevadas sobre os demais.

5.1.2 Influência social e linguística (irradiação) dos falantes de classes sociais mais elevadas sobre os demais

Nesse eixo temático a ser analisado, veremos que também tanto Schuchardt quanto Silva Neto e Labov apresentam opiniões que se identificam. Schuchardt, por exemplo, afirmava:

Na realidade, como mostram as evidências históricas em vários casos, cada mudança se espalha a partir de um determinado ponto, numa trajetória radial. [...] Também Delbrück (1884, p. 149) propõe que ‘*mudanças de pronúncia começam com o indivíduo, e se espalham então para um número cada vez maior de falantes, por meio da imitação*’ e Merlo demonstrou, muito astutamente, a possibilidade da iniciativa individual na mudança (Schuchardt 2010 [1885]: 42).

Aplicando a *teoria das ondas*, expressa na ideia de “trajetória radial” da mudança linguística, associada à explicação por meio de fatores sociais, Schuchardt mostra que a mudança está ligada ao princípio (social) da imitação, da moda, e, portanto, é consciente, embora admitisse começar, individualmente, no falante:

Muito embora eu não deseje simplesmente comparar as leis fonéticas às leis do bem-vestir, como fez F. Müller (p. 213), parece-me que essas leis são em grande medida uma questão de moda – i. e., uma questão de imitação consciente ou semiconsciente (Schuchardt 2010 [1885]: 43).

Na verdade, seguindo sua linha de raciocínio, é possível deduzir dessa última característica da mudança linguística apontada por ele, a da (semi) consciência do sujeito em relação ao processo, como uma posição fundamental na defesa do caráter social da variação e da mudança linguística. Esse, aliás, é um dos argumentos que coloca Schuchardt em oposição aos Neogramáticos, porque ele, justamente, alça os aspectos sociais ao primeiro plano em todo o processo de variação e mudança, uma vez que a imitação, a moda, mais do que processos psíquicos, são costumes tipicamente sociais.

Quanto à maneira como uma mudança fonética se transmite de indivíduo para indivíduo, de grupo para grupo, as opiniões parecem divergir bastante. Eu confesso que a esse respeito não advogo, de maneira alguma, a atuação exclusiva da atividade inconsciente (Schuchardt 2010 [1885]: 43).

Mais contundente ainda é o excerto em que Schuchardt afirma ser das classes sociais mais abastadas, da aristocracia e da escola o papel de representar o lugar onde a *imitação linguística* se faz mais presente, ou seja, o lugar onde a norma culta se apresenta de modo mais impositivo; ou como o desejo de indivíduos não escolarizados em seguir o modo cortês de falar, quando esses indivíduos se encontram diante pessoas de classes mais elevadas, procurando, desse modo, imitá-las. Vejamos:

Consideremos de partida a influência da escola, mesmo nos lugares onde esta tem um escopo ainda limitado. Pensemos na tendência generalizada dos indivíduos não escolarizados em falar de modo cortês quando se encontram entre cavalheiros. A troca de *j* pelo *g* acaso não está se espalhando em Berlim para o centro da Alemanha em ritmo de marcha militar? Num estudo detalhado de *M. Trautmann* (1880), p. 214) vemos que o *p* uvular está sendo cada vez mais amplamente adotado, substituindo ao longo dos anos o *r* alveolar, na Alemanha e na França. [...] Por fim, se – como nos mostra a história – as peculiaridades de pronúncia das figuras especialmente influentes (príncipes, cortesãos, atores) são copiadas em seu círculo próximo, e se os professores impõem suas pronúncias a seus alunos, não se pode negar que o impulso da mudança fonética pode ser a escolha pessoal (Schuchardt 2010 [1885]: 44-5).

Por sua vez, Silva Neto, nos quatro excertos que seguem, faz uma leitura bastante aproximada da de Schuchardt, no que diz respeito à ***influência social e linguística (irradiação) dos falantes de classes sociais mais elevadas sobre os demais***, uma vez que deixa claro em suas afirmações a noção de influência de um grupo social em relação ao outro, bem como o da ação normativa da escola no ensino da variante padrão sobre as demais variedades de menor prestígio, conforme segue: “E nem se pode esquecer que a escola exercia ação repressiva e unificadora, além de que, como já referi, cada classe social procura imitar a linguagem da classe superior” (Silva Neto 1946: 31/ 2004 [1957]: 27).

Assim como afirmava orientar-se pela *teoria da classe ociosa* do sociólogo norte-americano Thorstein Bunde Veblen (1857-1929), em que este apresenta o estudo do arranjo da sociedade por meio da estratificação social dos indivíduos. De acordo com tal abordagem, que, do ponto de vista linguístico, pressupõe uma teoria social, ou mais precisamente, uma teoria sociolinguística, a **estratificação social** é a categorização de uma sociedade em estratos socioeconômico, com base na sua ocupação e renda, riqueza e *status social*, ou derivada do poder político e social. Diz Silva Neto:

Veblen (*Theory of the leisure class*, Boston, 1902) provou à sociedade que cada grupo ou camada social procura assimilar as particularidades da camada adjacente superior e evitar as da camada adjacente inferior (Silva Neto 1946: 29/ 2004 [1957]: 22).

O mesmo valor que se dá ao caráter social da variação e da mudança linguística ocorre no seguinte trecho em que o filólogo atrela uma característica à outra, associando a estrutura social à estrutura linguística, afirmando que:

[...] Um dos característicos de classe social é, precisamente, a linguagem. Ela até classifica socialmente os indivíduos. As sociedades semelham pirâmides em que os grupos sociais estão dispostos uns acima dos outros. Cada grupo ou camada procura assimilar as particularidades da camada adjacente superior e evitar as de camada inferior (Silva Neto, 1986 [1950]: 92).

E para exemplificar tal modelo de influência *sociolinguística* em nosso meio, Silva Neto apresentou, em uma abordagem sócio-histórica da língua portuguesa, as relações que existiam, segundo seu ponto de vista, entre língua e sociedade durante o período colonial, em que assevera que “a ascensão social do mestiço acarretava polimento e planificação na linguagem, uma vez que essa é um importantíssimo sinal-marca de classe social” (Silva Neto 1986 [1950]: 95).

Além de que, segundo argumentava o autor, todos – incluindo negros e índios – procuravam, tanto quanto possível, escolarizarem-se no sentido de adquirir outra gramática (nos termos de hoje), além da que já dominavam, devido à falta de prestígio dessas suas variedades frente à variante padrão:

Por causa, precisamente, desta falta de prestígio é que a linguagem adulterada dos negros e índios não se impôs senão transitoriamente: todos os que puderam adquirir uma cultura escolar e que, por este motivo, possuíam o prestígio da literatura e da tradição, reagiram contra ela (Silva Neto 1960: 21).

Silva Neto insiste mesmo no argumento de que essa linguagem, a que ele denomina crioulo ou semicrioulo, e que alguns estudiosos, nossos contemporâneos, têm diversamente denominado de Português Vernacular Brasileiro (Lucchesi, 2001, 2006); Português Popular Brasileiro (Naro e Scherre, 1993), ou mesmo, Português Afro-brasileiro (Lucchesi, Baxter e Ribeiro (orgs.), 2009) e (Baxter *et al.*, 2014), “sobretudo no últimos cinquenta anos [o autor enuncia em meados do século XX], tem sofrido influências planificadoras que se irradiam das cidades e se manifestam através dos jornais, do rádio e do ensino escolar” (Silva Neto 1986 [1950]: 113).²⁴

Essa característica, a do vínculo da escolarização do indivíduo com o seu “polimento na linguagem”, enquanto marca de classe social, ou, dado sociolinguístico importante, é ressaltada até mesmo nos estudos contemporâneos sobre a *variação linguística do português*, cuja *opinião recorrente* entre seus estudiosos é a ideia segundo a qual “o tipo de transmissão linguística, regular ou irregular, tem reconhecidamente um peso importante na construção das gramáticas dos falantes”, (ver Mota, Miguel e Mendes 2012: 164-5), ou de que

A aquisição precária do português pelos escravos trazidos da África e pelos índios integrados na sociedade brasileira e a nativização desse modelo defectivo de português como língua segunda nas gerações seguintes de seus descendentes endógamos e mestiços *desencadearam um processo de transmissão linguística irregular* que teve importantes consequências para a formação da atual realidade linguística brasileira, nomeadamente para as suas variedades populares (Lucchesi 2009: 71, grifamos).

²⁴ A própria noção de *transmissão linguística irregular* apresentada por Lucchesi em (2003, 2006, 2009 e 2015) pode ser encontrada, com variações, em Silva Neto (1986 [1950]: 189) com a denominação de “*fratura na transmissão linguística*”. De acordo com Silva Neto, “A língua é uma sucessão de fases, de continuidades: cada fase é resultante das anteriores. Ora, viajando para o Brasil, o português foi desarraigado. Provocou-se, desse modo, um desengranzamento de sincronias, do que resultou a *ossificação* do idioma. Houve, em suma, *uma fratura na transmissão linguística*. Essa fratura foi muito menor no litoral e muito maior no interior...”.

Antes de prosseguirmos a análise, cabe aqui um pequeno comentário meta-linguístico a respeito das expressões empregadas pelo autor. É comum entre os autores contemporâneos a crítica a Silva Neto por ele ter empregado em seus textos adjetivos carregados de marcas ideológicas, referindo-se à linguagem das camadas sociais mais populares, como *linguagem de gente tosca*, *de gente rude*, *português estropiado*, etc. Pelo que o excerto acima reproduz, muitos desses autores acabam por repetir, talvez involuntariamente ou até por falta de outras melhores, certas expressões outrora condenadas no filólogo. Exemplos disso são os termos utilizados por Lucchesi: “aquisição precária” e “modelo defectivo de português”. Aquilo que tanto se condenou em Silva Neto acaba sendo, de algum modo, reproduzido por autores que, já manifestaram, em algum momento, posições contrárias a ele.

Mas, voltando ao cerne das questões anteriormente discutidas, dizíamos que essa característica, a do vínculo da escolarização do indivíduo com o seu “polimento na linguagem”, enquanto marca de classe social, ou, dado sociolinguístico importante, é ressaltada até mesmo pelos estudiosos contemporâneos sobre a *variação linguística do português*. Assim como, o reconhecimento desses estudiosos de que “é a partir do momento em que os falantes passam a frequentar o ensino que se dá a maior expansão da aplicação da regra [de concordância de número plural]” (ver Figueiredo 2012: 61). Para as primeiras autoras, que trabalham com dados das três variedades do português atual, PE, PB, PA²⁵, recolhidos em diversos *corpora*,

É sobejamente sabido que o contacto linguístico tem fortes repercussões, mas nem só as variedades formadas a partir de múltiplos contributos linguísticos apresentam gramáticas diferenciadas em determinados domínios – todas as variedades nacionais do português patenteiam padrões variantes em diversos domínios da gramática, configurando a existência de diferentes gramáticas em coocorrência e em concorrência numa mesma sincronia: “Learners have two or more grammars when their triggering experience leads to incompatible analyses” (Lightfoot 1999: 92). (Mota, Miguel e Mendes, 2012: 165).

Portanto, de acordo com Mota, Miguel e Mendes (op. cit.), independentemente da complexidade das situações linguísticas de partida, “*as diferenças são esbatidas ou anuladas por efeito da escolarização*” (Mota, Miguel e Mendes 2012: 166, sublinhamos). As autoras demonstram, assim, com base em Brandão e Vieira (2012), que “quer no PST [²⁶] quer no PB urbanos, a percentagem de não marcação de

²⁵Respectivamente: *Português Europeu*, *Português Brasileiro* e *Português Africano*.

²⁶PST (Português Standard).

concordância verbal é baixa, *sendo a escolarização o factor mais relevante em ambas as variedades*” (idem), para que haja, desse modo, saliência em tal característica. Tal apreciação vai ao encontro da opinião de Silva Neto, para quem “quanto mais cultos são os indivíduos mais se acercam de uma língua geral, padrão, quer estejam no Brasil, em Timor, em Goa, em Angola ou em Portugal” (Silva Neto, IELPB²⁷ 1986 [1950]: 23).

Figueiredo (2012, p. 45), por sua vez, analisando a *variável extralinguística escolaridade*, cuja influência na marcação plural do sintagma nominal do português reestruturado vem, segundo afirma, se tornando cada vez mais relevante em Almojarife, São Tomé, informa que, “na década de 70, a ilha possuía já uma eficiente cobertura escolar [*sic*] a nível do território”. E com a mesma argumentação aplicada por Silva Neto ao PB, acerca da “planificação” da escolaridade sobre as demais variedades, o autor também ressalta que, “este aspecto terá contribuído para que, de certa forma, o português reestruturado falado pelos núcleos urbanos e pelas comunidades rurais isoladas se nivelasse, eliminando-se bipolarizações entre fala de ambas, sobretudo [*sic*] a nível das gerações mais novas e mais escolarizadas da ilha” (Figueiredo 2012: 45).

Isso quer dizer, tanto em relação aos dados e argumentos fornecidos por Mota, Miguel e Mendes (2012), quanto aos apresentados por Figueiredo (2012), comparados com o que dizia Silva Neto (1986 [1950], 1960), que os falantes dessas variedades preocupam-se com um domínio linguístico próximo daquele que se tem denominado *Português Standard* (PST), e que, portanto, tais aspectos vêm confirmar o que afirma Figueiredo (2012: 61), de “como é forte a influência da variável escolaridade, levando os falantes a direcionarem o seu padrão linguístico no sentido da aplicação das regras de concordância de número plural”, que, como se sabe, é uma das características mais marcantes da diferença entre *Português Standard* e *Português Popular*, seja qual for a variedade nacional de que estivermos falando.

Embora com alguma variação, essas mesmas posições conceituais, como se viu, encontradas em Silva Neto e reforçadas pelos estudiosos contemporâneos da variação no português, podem também ser notadas no estudo do inglês em Labov, anos depois, (em relação a Silva Neto) para quem “*a forma do comportamento linguístico muda rapidamente à medida que muda a posição social do falante*” (Labov 2008 [1972]: 140, grifo nosso), porque, segundo Labov,

²⁷ *Introdução ao Estudo da Língua Portuguesa no Brasil.*

como forma de comportamento social, a língua naturalmente é de interesse para o sociólogo. Mas a língua pode ter uma utilidade especial para o sociólogo como um indicador sensível de muitos outros processos sociais. A variação no comportamento linguístico não exerce, em si mesma, uma influência poderosa sobre o desenvolvimento social, nem afeta drasticamente as perspectivas de vida do indivíduo (idem) (Labov 2008 [1972]: 140).

Outra característica semelhante entre Silva Neto e Labov refere-se ao fato de ambos entenderem a posição social do indivíduo, assim como o contato e a interação dele com outros de classes sociais que não a sua, como de fator preponderante às causas da mudança de comportamento linguístico, o que, inclusive, pode ser a gênese de inovações e, portanto, de mudanças linguísticas; pois, de acordo com Labov,

O processo de mudança linguística pode ser considerado em três estágios. Na sua origem, uma mudança é uma das inúmeras variações confinadas ao uso de algumas pessoas. Na sua propagação, a mudança é adotada por números tão amplos de falantes que ela passa a contrastar com forma mais antiga ao longo de uma regularidade pela eliminação de variantes concorrentes (Labov 2008 [1972]: 152).

Já, segundo Silva Neto:

Assim, a classe social mais elevada tem função conservadora. Quando ela enfraquece, ou não existe, é menor a resistência às inovações e, portanto, maior a evolução. Desses conceitos ressalta claramente que o erro nada mais é do que uma inovação – logo repelida pela consciência da comunidade – ou um modo de dizer próprio ou característico de classe social abaixo daquela que se considera padrão (Silva Neto, IELPB 1986 [1950]: 225).

Ou, quando explica, utilizando o conceito atual de **adoção** acerca do processo de variação e mudança, que é possível haver interpenetrações de uma variante em outra, isto é, da culta na popular ou vice-versa:

Não é absurda nem impossível a adoção de um vulgarismo pela língua geral, pois que a língua literária e língua popular andam sempre em interpenetrações; se a língua culta impõe ao falar descuidado muitas particularidades, é certo que também assimila muito vulgarismos (Silva Neto, FLV²⁸ 1946 [1938]: 244).

²⁸ *Fontes do Latim Vulgar: o Appendix Probi.*

A mesma ideia aparece em outro estudo de Labov sobre a variação linguística, desta vez em Nova Iorque, quando ele afirma que “pode-se dizer que os empregados das lojas de alto *status* não só copiam o prestígio de seu empregador – [como] também se sentem deliberadamente participantes deles” (Labov, 2008 [1972]: 68, nota 5). Silva Neto, por sua vez, diante da realidade social e linguística brasileira, sobretudo, no contexto do período colonial, afirma igualmente que

Dentre as várias comunidades linguísticas é natural que se considere padrão aquela que fica no topo social. Por consequência lógica os membros de cada estrato aceitam como ideal lingüístico o uso do estrato superior, que procuram seguir, imitando a fala de seus componentes, ou esforçando-se por assenhorar-se de suas normas. Procuram adaptar-se ao código de boa linguagem a fim de merecer boa reputação social (Silva Neto, IELPB 1986 [1950]: 225).

Em ambos os autores, nota-se a assertiva declarada de que a variante linguística da classe social superior, tida pelo imaginário social como a detentora de uma certa norma linguística padrão, é o parâmetro de imitação linguística das de outras classes sociais, seja porque aquela oferece maior “prestígio”, conforme Labov, em relação a esta, seja porque, oferece, “boa reputação social”, nos dizeres de Silva Neto. Mas que também o inverso é verdadeiro; ou seja, pode haver influência das variedades populares na variedade culta.

Acima de tudo, cumpre destacar que há uma afinidade *essencial* entre os conceitos de Silva Neto e os de Labov, qual seja: a de *buscar explicação sobre a variação e a mudança pela funcionalidade do sistema linguístico, entretanto, sem desprezar a visão sociológica para a explicação dos fatos, digamos, externos a ele*. Tanto a corrente linguística seguida por Silva Neto, de orientação Filológica Românica, cuja origem mais próxima remonta a Hugo Schuchardt, quanto à sociolinguística Laboviana estão convencidas de que é o fator humano, social, que está no centro das discussões linguísticas.

Uma vez que, conforme entendia claramente Silva Neto, em relação às práticas negligentes da linguística oitocentista, ignoravam este importante motivo: “fator descuidado – e, ao que nos parece importantíssimo[,] é o fato social”, porque “a língua, instrumento social [que é], foi-se adaptando à nova sociedade, pois como sabemos, ela caminha lado a lado com a história social” (Silva Neto, LCC²⁹ 1960, p. 258).

Diante, pois, desse cenário de consideração *sociolinguística* acerca do português, passemos, a seguir, à checagem do **eixo temático 3**, em que os três autores objetos da comparação, apresentam a explicação não apenas linguística, mas, sobretudo, social para as questões da variação e mudança linguística.

²⁹ *Língua, Cultura e Civilização*.

5.2 *A explicação não apenas linguística, mas, sobretudo, social para as questões da variação e mudança linguística*

De acordo com Schuchardt, “as formas antigas e novas distribuem-se, nos dialetos, não apenas segundo a idade dos falantes, mas também segundo seu sexo, educação, temperamento, enfim, segundo os mais diversos fatores” (Schuchardt, 2010 [1885]: 43). O romanista alemão já afirmava, então, nesse contexto científico, não só a demonstração de uma *retórica de ruptura* (Altman, 2004) como também uma atitude teórico-metodológica, enfim, epistemologicamente, *de fato* diferente da apresentada pela linguística desenvolvida no seu tempo, sob os parâmetros tanto do positivismo científico *neogramático*, quanto da, um pouco anterior, vertente de modelo **naturalista**, baseada na **teoria** biológica de August **Schleicher** (1821-1868) com *sua Sprachbaumtheorie*. Pois, nesse sentido, é clara a posição sociológica de Schuchardt frente à língua, quando ele afirma que “nosso tempo [referindo-se ao dele] concede à linguística o estatuto de uma ciência histórica. Não enxerga mais a língua como um organismo natural, mas sim como um produto da sociedade” (Schuchardt 2010 [1885]: 67). Muito pelo contrário. Schuchardt no capítulo X, *Sprachwissenschaft im Verhältnis zur Ethnographie, Anthropologie und Kulturgeschichte* [A Linguística em relação à Etnografia, Antropologia e a História Cultural]³⁰, de seu *Brevier* diz que

Os grupos sociais não devem ser identificados de modo algum com os grupos de parentesco, eles têm, entre si, alguma relação frequente e íntima, mas não fixa e necessária. *Ela, a língua, não deve ser considerada como o resultado da mistura sanguínea*; eu já havia me manifestado há muito tempo contra este erro ofuscante (Schuchardt, 1922: 274, grifamos).³¹

Este posicionamento teórico do autor é de tal modo estabelecido, que implica até mesmo sua visão sobre os possíveis fatores da *mudança linguística*, que no seu parecer não podem ser dissociados do fator humano. Além, é claro, de afastar todo tipo de argumento racial, preconceituoso, relacionado à língua. Dizer isso atualmente parece ser óbvio, mas não no contexto científico em que Schuchardt atuava:

³⁰ *Schuchardt-Brevier* -Ein Vademekum Der Allgemeinen Sprachwissenschaft(1922), da página 270 a 282.

³¹ Tradução de: “Die sozialen Gruppen dürfen keinesfalls mit den Verwandtschaftsgruppen identifiziert werden, sie stehen zu ihnen in häufiger und inniger, aber nicht in fester und notwendiger Beziehung. *Man darf die Sprache nicht als eine Folge der Blutmischung ansehen*; ich habe mich schon längst gegen diesen blendenden Irrtum ausgesprochen” (Schuchardt, 1922: 274, grifamos).

Uma visão clara sobre a *mudança linguística* só é possível quando nós não nos esquecemos de que ela é basicamente uma *mudança de falantes*, mas não no sentido antropológico, e sim no sentido etnológico. Que a raça, em si, exerce uma influência direta sobre a linguagem, isso não foi provado (Schuchardt 1922: 277).³²

Não será mera coincidência encontrar os mesmos argumentos em Silva Neto, que diz: “a verdade é que a língua, longe de ser um organismo, é um produto social, é uma atividade do espírito humano” (Silva Neto, 1986 [1950]: 18), seguindo, desse modo, os mesmos passos do romanista alemão, antecipando, inclusive, o argumento metodológico sociolinguístico da relação entre estrutura social e estrutura linguística, ao afirmar que “o estudo linguístico de uma grande cidade pressupõe, como base indispensável, o estabelecimento de sua estrutura social e o levantamento das suas áreas” (Silva Neto 1960: 267), nestes termos, apoia-se também em Meillet para sustentar o argumento de que a estrutura linguística corresponde à estrutura social, conforme diz: “acentua Meillet que a estrutura linguística corresponde à estrutura social. Ora, a nossa sociedade semelha uma pirâmide em que os grupos sociais estão dispostos uns acima dos outros” (Silva Neto 2004 [1957]: 22). Além de apresentar outras referências a essas relações estruturais entre língua e sociedade, conforme seguem as citações abaixo:

As línguas – já o dissemos noutro lugar – são o resultado de complexa evolução histórica e se caracterizam, no tempo e no espaço, por um feixe de tendências que se vão diversamente realizando aqui e além. O acúmulo e a integral realização delas depende quer das carências do próprio sistema linguístico, quer de condições sociológicas, pois como é sabido, a estrutura da sociedade é que determina a rapidez ou a lentidão das mudanças (Silva Neto 2004 [1957]: 52).

Enfim, para Silva Neto chegava a ser óbvia a afirmação de que a linguagem variava de acordo com a classe social e com o grau de escolaridade do indivíduo, conforme ilustra o seguinte trecho: “Que a linguagem corrente varia de acordo com a classe social e o grau de instrução é verdade comezinha” (Silva Neto 1986 [1950]: 25).

³² Tradução de: “Eine klare Einsicht in die *Veränderung der Sprache* ist nur möglich, wenn wir nicht vergessen, da[17F?]s sie im Grunde eine *Veränderung der Sprechenden* ist, aber nicht etwa in anthropologischem, sondern in ethnologischem Sinne. Da[17F?]s die Rasse an sich einen unmittelbaren Einflu[17F?]s auf die Sprache ausübe, ist unerwiesen” (Schuchardt, 1922: 277).

Desnecessário dizer que para Labov a estrutura social se reflete na linguagem e só o estudo da linguagem no contexto social revela aspectos fundamentais sobre ela. Pelo que vemos, não é apenas no domínio da perspectiva sociolinguística que tal afirmação faz sentido, pois no domínio Românico ou Filológico, representado aqui por Schuchardt e Silva Neto, também encontraremos fatores que explicam a diversidade e a mudança linguística, numa só palavra: que explicam a *heterogeneidade* por essa perspectiva da *natureza social da linguagem*, pois conforme observa Silva Neto, “no tocante à língua corrente então nem se fala: é claro que o emprego varia com a classe social” (Silva Neto, 1946: 32/ 2004 [1957]: 25).

E para que não tenhamos dúvidas acerca das relações conceituais entre *Schuchardt-Silva Neto*, ou melhor, *Schuchardt* → *Silva Neto*, e quanto ao entrelaçamento da questão *língua e sociedade*, presentes nos trabalhos desses dois autores, basta verificarmos o que dizia Silva Neto sobre o mestre de Graz a respeito do problema em questão:

Ainda nos parece de flagrante atualidade esta sugestão de Schuchardt:

“Nada contribuiria mais para o progresso dos estudos lingüísticos do que empreender a análise do corte vertical e do corte horizontal da língua. Trata-se, de um lado, de abranger e expor, no conjunto de seus fenômenos, um dialeto bem determinado, e, tanto quanto possível, o falar de uma só localidade; de outro, de acompanhar um fenômeno isolado, nas suas condições variadas, através de todos os dialetos, de estabelecer-lhe a base fisiológica e o domínio geográfico...” (*Brevier*, p. 328). (Silva Neto, *MFP* 1988 [1952]: 18).

O próprio Schuchardt, conforme também observou Silva Neto, falando de étimos difíceis, dizia que a dificuldade em os desvendar consistia em que eles pertenciam a diversas classes. Silva Neto é mais explícito ainda quando defende que

Assim, longe de considerar-se a língua isoladamente, in abstracto, obteve-se considerável progresso ao encará-la, em conexão com outras ciências do homem, como um instrumento de intercomunicação social e humana. Essa integração parece-me de importância capital pois os fatos lingüísticos explicam-se, precisamente, pela vida social e psíquica do homem (Silva Neto 1960: 265).

Novamente o estudo do perfil, digamos *sociolinguístico*, do falante é ressaltado por Silva Neto como um fator de suma importância para os estudos linguísticos, mesmo em um plano em que se coadunam aspectos históricos e sociais. O autor ilustra isso ao afirmar que seria preciso “a) determinar a natureza e origem da população estudada, a maior ou menor percentagem de raças e seu status social, desde o início até nossos dias” (Silva Neto 1960: 227). Fator que, conforme sabemos, é preponderante nos estudos variacionistas atuais, conforme preconiza Labov: “vamos examinar agora uma segunda dimensão da variação linguística: a diferenciação dos falantes por seu status social” (Labov 2008 [1972]: 139), e que se deve, por meio do estudo da língua, relacioná-lo sempre com o perfil social de seus falantes, conforme diz: “nosso foco será explícito e diretamente sociolinguístico, e a conclusão vai considerar de modo mais geral os meios pelos quais o estudo da língua e o estudo da sociedade podem interagir” (Labov 2008 [1972]: 139).

Evocando as ideias sistematizadas pelo programático *Empirical Foundations for Theory of Language Change* (Weinreich, Labov e Herzog, 1968 [1964]), texto que, sabemos, abriu “um profícuo caminho para análise da dimensão sócio-histórica do fenômeno linguístico e para a consideração da variação linguística no seu processo histórico de constituição” (Lucchesi 2006: 85), Labov, contraditando a tese de que a língua encerra um conjunto de regras estruturadas e homogêneas afirma que:

Os procedimentos da linguística descritiva se baseiam na concepção da língua como um conjunto estruturado de normas sociais. No passado, era natural considerar essas normas como invariantes, compartilhadas por todos os membros da comunidade de fala. No entanto, estudos mais detalhados do contexto social em que a língua é usada mostram que muitos elementos da estrutura linguística estão envolvidos em variação sistemática que reflete tanto a mudança temporal quanto os processos sociais extralinguísticos (Labov 2008 [1972]: 140).

O trabalho em *Martha's Vineyard*, uma ilha na costa de Massachusetts, em que Labov investigou aquilo que viria a chamar de *a motivação social de uma mudança sonora*, demonstrando que as pessoas mais ligadas à comunidade local eram as mesmas que mantinham a pronúncia tradicional (Labov 2008 [1972]: 13-62), evidenciou, dentre outras ocorrências, que o /r/ pós-vocálico apresentava “variável linguística definida pelos limites geográficos da ilha” e que em algumas áreas a retroflexão estava diminuindo e, em outras, aumentando; ocorrências como essas, segundo Labov, devido às suas “implicações sociais”, chamavam a atenção e não poderiam “ser negligenciadas” (Labov 2008 [1972]: 27). Assim como, a averiguação feita por Labov sobre a mudança que se dava “na posição fonética dos primeiros elementos dos ditongos /ay/ e /aw/” na comunidade da Ilha, cuja “distribuição de suas variantes nas diversas regiões, faixas etárias, grupos profissionais e étnicos”, correlacionada ao “complexo, padrão linguístico com diferenças concomitantes na estrutura social” levou-o à constatação de que havia um “mecanismo geral da mudança linguística” (Labov 2008, [1972]: 19). Esses fatos e suas conclusões aparecerão, desde então, sempre como paradigmáticos nos estudos sobre variação e mudança:

O ponto de vista do presente estudo é o de que não se pode entender o desenvolvimento de uma mudança linguística sem levar em conta a vida social da comunidade em que ela ocorre. Ou dizendo de outro modo, *as pressões sociais estão operando continuamente sobre a língua*, não de algum ponto remoto no passado, mas agindo como uma força social imanente agindo no presente vivo (Labov 2008 [1972]: 21, sublinhamos).

Silva Neto, por seu lado, apresentou dados da pronúncia do PB (não sem relacioná-los com o PE), em que também argumenta – embora não se expresse exatamente assim – no sentido de que tais *pressões sociais da comunidade* sejam preponderantes para *que ela ocorra*. Vejamos:

A mudança de - *e* final para - *i* acarretou uma série de palatizações mais ou menos pronunciadas à proporção que se baixa ou se sobe na escala social: *fonti* > *fontši*, *morti* > *mortši*, *poti* > *potši*, *podī* > *podši*, *verdadi* > *verdadši*; *Chili* > *Chilhi*, etc. (Silva Neto 1986 [1950]: 162, sublinhamos).

A mesma argumentação a respeito da *pressão social* ocorre neste outro trecho:

O arquifonema palatal em que se transformou o *s* pré-dorsal final de sílaba acarretou o aparecimento de uma fímbria vocálica, mais acentuada à proporção que se baixa ou sobe na escala social: *rapaiš* ou *rapaiž*, *deiš* ou *deiz*, *noiš* ou *noiz*, *luiš* ou *luiz*, etc. (Silva Neto 1986 [1950]: 162, sublinhamos).

Também são as *ondas linguísticas* (*Wellentheorie*), conforme se viu alhures, conceito antecipado por Schuchardt e Schmidt, e reelaborado por Bailey (1973)³³, que, segundo Labov, também explicam o fenômeno social da mudança linguística a partir de uma determinada hierarquia social, uma vez que:

1. Uma mudança linguística começa como padrão característico de local de um determinado grupo social, situado no interior da hierarquia social. 2 A mudança pode ser acelerada por seu uso como uma afirmação simbólica de direitos e privilégios locais, defendendo o grupo original de encontro às reivindicações por novos grupos que entram na comunidade (Labov 1994: 300).³⁴

³³Ver capítulo 4 de nossa tese de doutoramento (Moraes, 2015).

³⁴ Tradução de: “1. A linguistic change begins as local pattern characteristic of a particular social group, located at the interior of the social hierarchy. 2 The change may be accelerated by its use as a symbolic claim to local rights and privileges, defending the original group against claims by new groups entering the community”.

E do mesmo modo que Silva Neto, à sua maneira, dá testemunho da mudança em curso de /l/ para /w/, no Português do Brasil, em palavras como Brasi **l** e carnava **l**, (Silva Neto 1986 [1950])³⁵, Labov também chamou a atenção para o que chama de *os efeitos sociais da mudança linguística*, no qual apresenta testemunho pessoal a respeito desses efeitos. O exemplo apresentado é o do *refrigerador*. Ele relata que sua geração denominava de *caixa de gelo* àquilo que futuramente a geração de seus filhos denominaria de *refrigerador*. Labov também apresenta o caso de certas expressões que, normalmente usadas por uma geração, passam a ser consideradas antiquadas por outras. Ou seja, “*all of us have suffered from the effects of language change in one way or another*” [todos nós sofremos com o efeito da mudança]:

1. Os efeitos sociais da mudança linguística

Pessoas da minha idade também serão ridicularizadas, talvez, mais maliciosamente, por chamar algo de "massa" ou "bacana", termos que agora estão marcados como irremediavelmente antiquado, caso não sejam usados ironicamente (Labov, 2001: 04).³⁶

Concluída a análise comparativa desse eixo temático, passemos, agora, ao próximo: o da variação situacional de uso da língua.

5.3 Variação situacional de uso da língua

O eixo temático que diz respeito à *variação situacional de uso da língua* nos faz perceber que tanto Hugo Schuchardt, quanto Silva Neto e Labov insistem nessa característica tão peculiar à língua falada, porque há, sociologicamente, uma tendência na conversação que é a de os mesmos indivíduos empregarem variedades diferentes de língua em *situações diferentes* de interlocução (Burke, 1995). Na concepção de Schuchardt,

³⁵Precisamente, Silva Neto afirma que “contra estas tendências (e mais a de vocalizar o *l* velar: *Brasiu*, *carnaval*, etc.) levanta-se com muita força o ensino escolar” (Silva Neto, 1986 [1950]: 163).

³⁶Tradução de: **The social effects of language change**/ It may be useful to remind every reader of this work that all of us have suffered from the effects of language change in one way or another. [...] My generation called an ice box an *ice box*, since it used to hold a block of ice before it was electrified, but my children’s generation insisted on calling it a *refrigerator*, and confined the use of “ice box” to the freezing compartment that makes ice cubes. My age group will also be ridiculed, perhaps, more slyly, for calling something “swell” or “nifty”, terms that are now marked as hopelessly old-fashioned unless they are used ironically (Labov 2001: 4).

A diversidade da língua, nesse sentido, foi mais do que a diversidade de classes instruídas [ou não], devido à diversidade de oportunidades. O mesmo homem se vale de uma língua latina, se conversa com os escravos sobre as compras para um banquete; de outra se, em um bilhete, convida um amigo; ainda de outra se escreve ode à glória de um príncipe ou da amada. O que se diz da sintaxe, aplica-se ao léxico (Schuchardt, 1866: 33).³⁷

O excerto acima e o seguinte parecem traduzir uma ideia sociolinguística bastante moderna, porque demonstra que Schuchardt possuía consciência aguçada sobre “quem fala qual língua para quem e quando”, para usarmos uma definição atual de Fishman (1965)³⁸; e, além disso, avançava a compreensão contemporânea, que em Linguística Histórica é muito bem sintetizada por Campbell (1999: 195), de que “mudanças muitas vezes começam com variação, com meios alternativos de dizer a mesma coisa com entrada na língua”³⁹, ou seja, de que a *variação pode levar à mudança linguística*,

Cada um fala de modo diverso se faz um discurso em público ou se conversa a respeito de assuntos cotidianos. Ele usa dois dialetos? Tais diferenças, semelhantes em todas as línguas, são também encontradas desde o início em Roma, não eram, portanto, de natureza dialetal; mas, provavelmente, serviu de base para a divergência do latim, mais tarde, em dois dialetos (Schuchardt, 1866: 49).⁴⁰

Silva Neto, por seu turno, observava que “o *estilo* (uso individual da língua) variava [refere-se ao latim] não só segundo a classe social, mas também segundo as circunstâncias” (Silva Neto 1946: 31/ 2004 [1957]: 24). O autor completava em nota a seguinte informação: “podemos distinguir *estilo corrente* (espontâneo,

³⁷ Tradução de: “Die Verschiedenheit der Sprache nach dieser Richtung hin war mehr, als durch die Verschiedenheit der Bildungsklassen, durch die Verschiedenheit der Gelegenheiten bedingt. Derselbe Mann bediente sich eines anderen Lateins, wenn er sich mit seinem Sklaven über die Einkäufe zu einem Gastmahle berieth, eines anderen, wenn er durch ein Billet einen Freund auf seine Villa einlud, eines anderen, wenn er eine Ode zur Verherrlichung eines Fürsten oder einer Geliebten dichtete. Ziemlich dasselbe, wie für das Syntaktische, gilt für das Lexikalische”.

³⁸ Citado por Burke (1995: 17).

³⁹ Tradução de: “changes often begin with variation, with alternative ways of saying the same thing entering the language”.

⁴⁰ Traduziu-se de: “Ein Jeder spricht anders, wenn er einen öffentlichen Vortrag hält, als wenn er über Alltägliches conversirt; bedient er sich darum zweier Dialekte? Solche Differenzen, die wie in jeder Sprache, so auch in der Rom’s von Anfang an sich vorfanden, waren also nicht dialektischer Natur; wohl aber beruhte auf ihnen das spätere Auseinandergehen des Lateins in zwei Dialekte”.

despreocupado) e *estilo literário* (artisticificação consciente)”, ou, referindo-se ao português diz que “a língua portuguesa é falada em Portugal e no Brasil. Tanto de um lado como de outro há diferença de lugar para lugar e de classe social para classe social”, isto é, de estilo. Pelo que entendemos, e temos argumentado, é o que se tem denominado atualmente pela Sociolinguística contemporânea como *variação diafásica*, *registro*, ou *níveis de fala* e é registrado pelo filólogo brasileiro como *estilo*. Veja-se, por exemplo, a definição de Preti em relação a este conceito:

A variação de *uso* da linguagem pelo mesmo falante, ou seja, a dos *níveis de fala* ou *registros*, poderia ser chamada de variedade estilística, no sentido de que o usuário *escolhe*, de acordo com a *situação*, um estilo que julga conveniente para transmitir seu pensamento, em certas circunstâncias. Poderíamos, então, falar em um *estilo formal* e um *estilo coloquial* ou *informal*, e, nesse sentido, talvez seja mais fácil entender o conceito que estamos explicando de *registro* ou *nível de fala* (Preti, 2003: 39).

Para melhor visualização do que se afirma, basta comparar, nesse sentido, o quadro apresentado em Silva Neto (op. cit.) com o de Preti (2003: 41).

Além disso, embora a palavra *estilo* seja polissêmica, a noção de *estilo* como um dos aspectos envolvendo a questão da *variação linguística diafásica* existe já há algum tempo. Na história recente da disciplina, ela remete pelo menos à pré-institucionalização da Sociolinguística como campo de investigação da linguística norte-americana. John Joseph (Joseph, 2004) afirma, por exemplo, que, desde a morte de Sapir (de 1939 em diante), em um momento em que *o mainstream* da investigação linguística havia sido ocupado pela análise estruturalista do sistema linguístico particular das línguas, com especial atenção à análise fonêmica de seus sistemas sonoros, foi organizado em 1958 um Simpósio sobre “Linguagem e Estilo”, realizado em Cambridge, Massachusetts. Nele, reuniu-se uma série de investigadores da linguística, da psicologia e dos estudos literários para explorar uma gama de temas relacionados com o “Estilo”, um conceito considerado de amplo escopo e de larga definição para os fins da reunião. Vários dos artigos publicados no volume de 1960, editados por Thomas Albert Sebeok (1920-2001), se tornariam clássicos, mas provavelmente o mais influente, como observa Joseph, foi um de coautoria do psicólogo Roger Brown (1925-1997) e um linguista com interesses voltados à análise de textos literários, Albert Gilman (1923-1989).

O artigo deles, "Os pronomes de poder e solidariedade" [The Pronouns of Power and Solidarity], apresentou a distinção entre pronomes familiares e diferencial de lugares (Espanha *tu / Usted*, Francês *tu / vous*, Alemão *du / Sie*, etc.) como um sistema para estabelecer e manter relações interpessoais diretamente incorporadas na gramática (Joseph, 2004: 59).⁴¹

O trabalho é uma crítica implícita à visão estruturalista do sistema linguístico como autônomo e distante das políticas sociais da *parole*. É uma reminiscência da depois esquecida concepção da linguagem de Vološinov, como arena da luta de classes, com exceção ao fato de que Brown & Gilman consideram apenas as relações interpessoais e não o quadro político mais amplo (Joseph, 2004). Eles mostram como as formas do tipo- *tu* são usadas para manter pessoas socialmente inferiores em seus lugares, mas também para manifestar terna intimidade de uma criança ou um amante, a solidariedade política de alguém com seus pares, ou uma ligação pessoal com Deus, conforme observou Joseph (2004). Pode, em outras palavras, ter a função de quebrar as fronteiras sociais entre indivíduos, tanto quanto mantê-las, o significado de cada expressão de ser dependente do contexto político circundante.

Labov (2008 [1972]), em *O estudo da língua em seu contexto social*, examinando questões da *variação na fala e na comunidade de fala*, analisa o trecho de uma entrevista realizada com o "porta-voz de um grupo de pré-adolescentes negros no centro-sul do Harlem, na cidade de Nova York. Ele reconhece aí a necessidade de se trabalhar com a noção de "variantes estilísticas", já que o referido informante trazia em sua fala usos alternados entre o chamado "Inglês Vernacular Negro" [*Black English Vernacular* – BEV] e o "Inglês-Padrão" [*Standard English* – SE]. Por *variação estilística* Labov entende "alternâncias pelas quais um falante adapta sua linguagem ao contexto imediato do ato de fala" (Labov 2008 [1972]: 312). Neste sentido, além de propor uma definição de estilo, Labov faz uma reflexão sobre a existência de mais de um deles na prática usual da língua: "Que é um estilo senão um subcódigo distinto, e quando é que temos dois deles?" (Labov 2008 [1972]: 222).

Para responder a essa questão, Labov considerou, dentre os principais "axiomas metodológicos" de sua pesquisa, o pressuposto de que há em toda fala " *alternância de estilo* ", uma vez que "não existe falante de estilo único". Isso porque, de acordo com Labov, "alguns informantes exibem um espectro de alternância estilística mais amplo que outros, mas todo falante que encontramos exhibe alternância de algumas

⁴¹ Tradução de: "Their paper, 'The Pronouns of Power and Solidarity', presented the distinction between familiar and deferential pronouns of address (Spanish *tu/Usted*, French *tu/vous*, German *du/Sie*, etc.) as a system for establishing and maintaining interpersonal relations that is directly embedded into grammar".

variáveis linguísticas à medida que mudam o contexto social e tópico” (Labov 2008 [1972]: 243).

Além de que essa alternância se dá em um *continuum* estilístico, indo, muitas vezes, da exibição de “padrões fonológicos e gramaticais irregulares, com um grande volume de ‘hipercorreção’”, à “fala mais sistemática, onde as relações fundamentais que determinam o curso da evolução linguística podem ser vistas mais claramente” (Labov 2008 [1972]: 243-4).

Já Silva Neto, talvez em um dos trechos mais emblemáticos sobre a **variação situacional de uso da língua** encontrada sua obra, afirma que “[...] a língua corrente é, como se sabe, variável segundo as pessoas, *as circunstâncias*, os tempos e os lugares” (Silva Neto 1986 [1950]: 21, grifamos). Considerando a abordagem sociolinguística Laboviana, resumida no seguinte excerto:

Nosso primeiro problema é determinar os aspectos do contexto social da língua que se vinculam mais estreitamente com a mudança linguística. Poderíamos começar com um retrato completo do contexto social imediato do evento de fala [...] Consideraríamos todas as relações vigentes entre falantes interlocutores, audiências e habitantes dos domínios sociais do evento de fala (escola, igreja, trabalho, família...) (Labov, 2008 [1972]: 326-7).

Podemos afirmar que Silva Neto, de um lado, apresenta considerações extremamente importantes entre a estrutura social e linguística, e de outro, entre suas relações. Mesmo que esse não tenha sido para ele um campo de atuação, ou uma prática pela qual passaria a ser reconhecido, é preciso que se traga à tona suas principais ideais a esse respeito. Passemos, então, à última aproximação conceitual entre os autores estudados, que diz respeito à estratificação social e uso da língua.

5.4 Estratificação social e uso da língua

De acordo com a avaliação de Černý (1998: 412), a razão principal da aparição da sociolinguística e o motivo fundamental de todas as investigações respectivas consistem na verdade de que na língua se reflete, de certa maneira, a chamada “estratificação social”, ou seja, a filiação dos falantes a distintas classes, estratos e grupos sociais.

William Labov, segundo Černý (op. cit.), se ocupou das estruturas da sociedade americana, ao distinguir *lower class*, *working class*, *lower middle class*, *upper middle class* e *upper class* (em português aproximadamente: classe baixa, classe trabalhadora, classe média baixa, classe média alta e classe alta), sem negar que entre essas classes há também diferenças linguísticas. Mas demonstra claramente

que essas diferenças não correspondem exatamente à estratificação social (os limites linguísticos não correspondem às chamadas socioglossas), deduzindo delas uma fina análise geral das mudanças linguísticas (Černý, 1998). Vemos, por isso, de acordo com Labov, que: “ *O grau de instrução é a única escala objetiva que poderia diferenciar os grupos na mesma ordem de prestígio [...]*” (Labov 2008 [1972]: 69).

Nos estudos que realizou sobre a estratificação sociolinguística em Nova York, Labov chegou à conclusão de que:

É difícil examinar a distribuição social da língua em Nova York sem se deparar com o padrão de estratificação social que permeia a vida da cidade [...]: a estratificação social é produto da diferenciação social e da avaliação social. O uso deste termo não implica qualquer tipo específico de classe ou casta, mas simplesmente que os mecanismos da sociedade produziram diferenças sistemáticas entre certas instituições ou pessoas, e que essas formas diferenciadas foram hierarquizadas em *status* ou prestígio por acordo geral (Labov 2008 [1972]: 64-5).

Silva Neto, em relação ao PB enxergava o mesmo problema, conforme se conclui de seu argumento:

É das mais complexas a estrutura social de uma grande cidade. [...] Encarada sob o aspecto demográfico, o ponto saliente de uma metrópole é o seu rápido e constante crescimento, devido principalmente à imigração vinda de todas as partes do Estado ou no caso da Capital, País (Silva Neto 1960: 267).

O filólogo fluminense enxergava uma certa tendência homogeneizadora entre os dialetos sociais utilizados pela classe média urbana, que estava relacionada à própria estrutura econômica e demográfica, características, das grandes cidades, conforme argumentou:

A área urbana é o centro da classe média, aquela que ocupa as profissões liberais, os melhores cargos públicos, a direção das indústrias e das casas comerciais. Linguisticamente falando esse grupo tende para o português normal, isto é, a língua empregada pelos brasileiros cultos e ensinada nas escolas primárias e secundárias (Silva Neto, 1960: 267).

Conforme se observa da análise que empreendeu e das conclusões a que chegou, Silva Neto esboçou um excelente quadro sociolinguístico, até muito condizente com as atuais abordagens realizadas por estudos nacionais ou estrangeiros:

A *área suburbana*, embora também habitada pela classe média, caracteriza-se, em geral, por um poder econômico bem mais fraco. É também o centro do proletariado e da classe sub-média: não surpreende que, sob o aspecto linguístico, esse grupo mostre tendência para o *plebeísmo*, ou seja, um tipo de linguagem menos cuidado, em que menos se pode sentir a poderosa ação da escola. É aí o reinado das gírias (Silva Neto, 1960: 267-8).

No entendimento de Černý (1998), ao lado dessas classes, desde cedo, em qualquer sociedade existem também várias camadas e grupos sociais. Podem ser numerosos, e muitas vezes se caracterizam também por certa variante da língua nacional que difere de todas às demais variantes. Como é de conhecimento, há três critérios fundamentais que servem para classificá-las: é o ponto de vista geográfico, social e funcional ou contextual. Como a análise deixou entrever, nosso autor abordou cada uma delas, tendo, com isso, antecipado a agenda das pesquisas de campo que a geografia linguística e a sociolinguística brasileiras viriam, futuramente, a estabelecer. Muito provavelmente, os autores comparados não são hápax no seu contexto de atuação científico-acadêmico, mas para o caso examinado, convém afirmar que Silva Neto apresentou enormes contribuições.

Foi justamente o que este artigo procurou demonstrar, na aproximação que fez de alguns conceitos teóricos que estão presentes nas obras dos autores acima referidos. Verifica-se com isso que há uma sequência, uma continuidade que, modernamente, iniciada na Romanística, e representada aqui por Schuchardt, será utilizada por Silva Neto, e, atualmente, ainda que equivocadamente conferida com exclusividade a Labov, antes, encontra neste a forma mais bem-acabada de sua formulação metodológica, não necessariamente teórica.

Conforme se vê, pelo que já demonstramos ao longo do trabalho, e agora com maior força, Labov, assim como Silva Neto, se inscreve numa importante mudança de paradigma, ele não é seu iniciador.

Em resumo teríamos o seguinte quadro:

Cumpramos afirmar que, obviamente, esse quadro poderá sofrer, no futuro, alterações, uma vez que a obra de H. Schuchardt ainda é pouco conhecida e explorada entre nós, necessitando de outras traduções, além daquelas com as quais trabalhamos, a de Paixão de Sousa (2010a), mais as traduções de passagens curtas, médias e longas que realizamos de algumas de suas obras.⁴²

⁴²Tais como, H. Schuchardt, *Der Vokalismus des Vulgärlateins*, vol. I, 1866; *Über die Klassifikation der romanischen Mundarten* [Probe-vorlesung gehalten zu Leipzig am 30 april 1870], 1900; *Slawo-deutsches und Slawo-italienisches*, 1884; [Rez. von:] Ferdinand de Saussure, *Cours de linguistique générale*, publié par Ch. Bally et Alb. Sechehaye, avec la collaboration de Alb. Riedlinger'. In: *Literaturblatt für germanische und romanische Philologie* 38: 1-9, 1917; *Hugo Schuchardt-Brevier*, Ein Vademekum der allgemeinen Sprachwissenschaft. Ed. por Leo Spitzer, 1922, [2ª ed. rev., 1928].

Eixo temático-conceitual	Schuchardt	Silva Neto	W. Labov
1. <i>caracterização dos crioulos como uma configuração linguística que acelera vários processos sistemáticos de mudança linguística</i>	X	X	X
2. <i>a influência social e linguística (irradiação) dos falantes de classes sociais mais elevadas sobre os demais</i>	X	X	X
3. <i>a explicação não apenas linguística, mas, sobretudo, social para as questões da variação e mudança linguística</i>	X	X	X
4. <i>a variação situacional de uso da língua</i>	X	X	X
5. <i>a estratificação social e uso da língua.</i>		X	X

Quadro 3: Síntese conceitual-comparativo entre H. Schuchardt, S. Silva Neto e W. Labov.

Contudo, os resultados até agora alcançados deram-nos excelente amostra das ideias linguísticas de **Hugo Schuchardt** em comparação com as de **Silva Neto** e a de **Labov**, indicando-nos que as *concepções linguísticas* dos dois primeiros são atuais e próximas aos dos parâmetros sociolinguísticos modernos, a despeito de não os cobrirem totalmente (e nem deveriam), já que cada autor apresenta objetivos imediatos diferentes da de seus *predecessores*⁴³ e dialogam com atores sociais em contextos científicos específicos a suas épocas.

Extraídos alguns exemplos das obras dos autores estudados, a partir dos eixos analisados (1 , 2 , 3 , 4 e 5 , c f . Tabela 1) observou-se a proximidade conceitual

⁴³Para uma discussão do emprego do termo em *História das Ideias Linguística*, ver Chiss e Puech (1995), que falam sobre a diferença entre *predecessor* (ordem empírica de sucessão) e *precursor* (referido à unidade, campo disciplinar homogêneo). Segundo os autores: “A figura do predecessor, na ordem empírica da sucessão, confunde-se com aquela do ‘precursor’/ fundador, por dar lugar a uma apreensão unificada, homogênea do campo da disciplina, considerada na variedade de seus domínios, de seus ramos e de seus interesses”. [La figure du prédécesseur, dans l’ordre empirique de la succession, se confond donc avec celle du « précurseur » / fondateur, pour donner lieu à une appréhension unifiée, homogène du champ de la discipline saisie dans la variété de ses domaines, de ses branches et de ses intérêts] (Chiss e Puech, 1995: 112).

entre eles. Conclui-se, então, que embora temporal e espacialmente separados e filiados a correntes teóricas e metodológicas distintas, os trabalhos desses autores contribuem para a construção do conhecimento, ainda que de forma não linear e assistemática; alcançando, assim, resultados significativos para o desenvolvimento das pesquisas nas ciências da linguagem, em diferentes campos de atuação.

Entretanto, quais são as possíveis explicações dessas proximidades? Nos dois próximos itens, apresentaremos algumas (pelo menos duas) respostas presumíveis. Provavelmente, outras deverão existir.

6 A crise do positivismo como elemento comum

Mas por que Labov, assim como Silva Neto (teremos Schuchardt como ponto de convergência) apresentam características tão semelhantes em algumas de suas concepções teóricas? Primeiramente porque ambos se inscrevem numa importante mudança de paradigma, não sendo eles seus iniciadores. Pode-se dizer que a observação da espessura temporal dos estudos linguísticos, nos últimos séculos, leva-nos a afirmar com Sériot (2015) que “nas ciências da linguagem, o início do século XX é marcado, em graus diferentes, em todos os países da Europa [incluimos por extensão o Brasil], por uma reviravolta de envergadura: a *crise do positivismo*, cujo episódio mais conhecido é a ‘querela das leis fonéticas’” (Sériot, 2015: 93), conquanto não seja o único.

Em Moraes (2015), apresentamos algumas das várias respostas dos romanistas para tal crise. Dentre elas encontra-se a forte institucionalização da dialetologia, não só como campo, mas sobretudo como método, que já ocorria por volta de 1870, na Europa, com a profissionalização do dialetólogo, com a criação de periódicos científicos, e com a posterior ascensão da geografia linguística à categoria de disciplina organizadora do campo dos estudos Românicos. Disso ocorre que as posteriores pesquisas sobre a *variação linguística*, não apenas sob os aspectos geográficos e dialetais, mas, inclusive, sob os fatores sociais, serão largamente favorecidas pela criação, ainda no final do século XIX, de um campo de investigação sobre os dialetos. “A dialetologia coloca os falares no centro das ciências da linguagem, como um domínio privilegiado para se observar as leis gerais do desenvolvimento linguístico” (Branca-Rosoff, 2000: 45).

Aqui acrescentamos outros fatores, também com o propósito de sinalizar este aspecto como sendo um elemento comum entre os autores comparados: **o fator da crise do positivismo**. Hugo Schuchardt, na Áustria, com a noção de *mistura linguística*, ou *mescla de línguas* (*Sprachmischung*), chama atenção para o fato de que “entre todas as questões com as quais a linguística de hoje tem lidado, não há de

maior importância do que a da mistura de línguas [...]” (Schuchardt, 1884: 03)⁴⁴, ou, como já havia afirmado alhures, associou a essa questão da mistura das línguas, a noção de *Wellentheorie*, em oposição à da “árvore genealógica” (*Stammbaumtheorie*), de August Schleicher.

Na Itália, aparece o embrionário método geográfico de Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907), a partir de seus *Saggi Ladini* de 1873, que será seguido por Matteo Bartolli (1873-1946) e Giulio Bertoni, denominados *neolinguistas*. Mais do que outros, este método é uma decorrência da *geografia linguística* herdada de Ascoli (Basseto, 2013). Com ele, os neolinguistas responderão com a ideia de irradiação de um centro rumo à periferia, tentando romper com o quadro restritivo dessa problemática imposta pelo positivismo.

Na França, os estudos dos dados dos *Atlas*, feitos por Jules Gilliéron (1854-1926), seus discípulos e colegas, mostraram muitos problemas antes ignorados ou apenas mencionados pela escola dos Neogramáticos. Nesse contexto, não se pode esquecer também do importante trabalho de Karl Vossler (1872-1949), *Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft*, de 1904.

Inspirado na filosofia de Benedetto Croce (1866-1952)⁴⁵, a quem a obra é dedicada, e aplicando o método idealista, Vossler afirmava haver uma *divisão positivista da linguística*, a qual ele combatia: “*Die positivistische Einteilung der Sprachwissenschaft*” (Vossler 1904: 6). No primeiro capítulo da obra, *Methodologischer und metaphysischer Positivismus*,⁴⁶ Vossler alertava seu leitor para o que ele entendia por *positivismo* e *idealismo*, a saber:

Sob a denominação de *positivismo* e *idealismo* não quero que entendam dois sistemas filosóficos diferentes ou grupos de sistemas diferentes, mas, a princípio, apenas dois aspectos fundamentais da nossa faculdade cognitiva. Quero dizer instruções, inclinações, tendências, não funções cognitivas. Nossa divisão entre positivismo e idealismo não tem a ver com a dicotomia cognitiva entre sensibilidade e compreensão, intuição e abstração, empirismo e metafísica de qualquer natureza que seja (Vossler, 1904: 1).⁴⁷

⁴⁴Tradução de: “allen Fragen mit welchen die heutige Sprachwissenschaft zu thun hat, keine von grösserer Wichtigkeit ist als die der Sprachmischung [...]”. In: Schuchardt, Hugo Ernst Mario. *Dem Herrn Franz von Miklosich zum 20: November 1883; Slawo-deutsches und Slawo-italienisches*. Graz: Leuschner & Lubensky, 1884.

⁴⁵Para maiores detalhes sobre a filosofia de Croce e sua relação com a filosofia de Hegel e o idealismo na linguística, ver Moraes (2008: 37-39).

⁴⁶*Positivismus metodológico e metafísico*.

⁴⁷Tradução de: “Unter Positivismus und Idealismus will ich nicht zwei verschiedene philosophische Systeme oder Gruppen von Systemen, sondern zunächst nur zwei Grundrichtungen unseres Erkenntnisvermögens verstanden wissen. Ich sage: Richtungen, Neigungen, Tendenzen, nicht etwa Funktionen des Erkenntnisvermögens. Unsere Scheidung in Positivismus und Idealismus hat mit der Zweiteilung des Erkenntnisvermögens in Sinnlichkeit und Verstand, Anschauung und Abstraktion, Empirie und Metaphysik nicht das Geringste zu tun” (Vossler, 1904: 1).

Ou seja, todas essas falsas oposições eram, na verdade, as tendências em relação às abordagens linguísticas que estavam em questão, e que, no caso, até aquele momento, convergiam para um tratamento positivista da linguagem. O próprio Silva Neto, em *Língua Cultura e Civilização* (1960), em enfoque historiográfico ao que temos denominado de *crise positivista*, apontou a obra de Vossler como “revolucionária” daquele contexto; e como tendo sido também influenciada por Hugo Schuchardt. Dispensável dizer que Silva Neto, igualmente, se identificava com ambos. Em Moraes (2008) abordamos o tema.

Karl Vossler, em quem convergiam as influências de Schuchardt e de Croce, destruiu os últimos fundamentos filosóficos dos néo-gramáticos. Em seu livro histórico, *Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft* o Mestre alemão diz que a Filologia Românica, preocupada exclusivamente com os fatos, parecia uma ceifeira, agachada, incapaz, portanto, de apreciar, com vista perdida nos largos horizontes, a beleza da seara (Silva Neto, 1960: 46 *apud* Moraes, 2008: 38-9).

Ou ainda, como na seguinte avaliação, em que dizia que

Karl Vossler foi um revolucionário na Ciência da Linguagem. Nos fins do século XIX, com a preocupação de reconstruir o indo-europeu e com o dogma das leis fonéticas inflexíveis, a Ciência da Linguagem ameaçava estagnar-se. Foi quando, em 1904 e 1905, apareceu o jovem Karl Vossler, com dois livrinhos de combate: *Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft* (Positivismo e Idealismo na Linguagem) (Silva Neto, 1960 *apud* Moraes, 2008: 37).

No caso de Labov, boa parte de sua obra é uma resposta ao programa gerativista, que tem dado, desde a década de 50 do século XX, um tratamento *matematizado* para as ciências da linguagem – para usarmos uma expressão cara a Auroux (2012)⁴⁸ –, tratamento esse que se assemelha à abordagem positivista do final do século XIX, na abstração que esta também faz do sujeito falante. Como se sabe, o trabalho de militância de Labov, já havia se iniciado um pouco antes, na década de 60, no clássico

⁴⁸Sobre a *Matematização da linguística e natureza da linguagem*, ver Auroux (2012). Com base em Auroux (op. cit.), podemos dizer que a formalização no tratamento da linguagem, tal como vem sendo feita pelo gerativismo, é sinônimo de *matematização da linguística*: “o sucesso institucional da gramática gerativa foi decisivo para a extensão do domínio” (Auroux, 2012: 12); ao passo que, “seu lado dinâmico (variações e mudanças linguísticas) resta ainda como um amplo terreno para ser explorado” (idem, ibidem, p. 93), cujos domínios, acrescentamos nós, poderíamos estender tanto às teorias filológicas no campo da Romanística, quanto às teorias Sociolinguísticas de modelo variacionista.

texto *Empirical Foundations for a Theory of Language Change* (Weinreich, Labov e Herzog, 1968), época em que foram estabelecidos os pressupostos teóricos da Teoria da Variação e da Mudança, conforme ficou evidente em Moraes (2015).

Com o que expomos acima, queremos demonstrar que tanto Silva Neto quanto Labov filiam-se, cada um a seu modo e em seu contexto histórico e científico específicos, às correntes de **ideias linguísticas** em que a controvérsia do problema da variação e da mudança está atrelada à questão social. Com isso não se quer dizer que não tenha havido desde há muito tempo programas de investigações sociais e linguísticas, dentro ou fora das *ciências da linguagem*, que procuraram dar a devida importância para o tema; antes, é preciso reconhecer que cada um dos programas não se apresenta senão sob a forma de uma *fisiologia particular* a cada contexto de ideias e objetivos específicos aos quais estão circunscritos.

6.1 *Proposta de uma complexa rede referencial*

Mas também é preciso que não ignoremos as relações, ainda que indiretas, apresentadas entre Schuchardt, Silva Neto e Labov, cujo ponto de intersecção, neste caso, encontra-se em Weinreich, professor e orientador de Labov, cuja influência sobre ele é patente, e que é citado explicitamente pelo segundo, Silva Neto, quanto ao conceito de *efeito de gatilho*. Vimos que a ligação entre Schuchardt e Silva Neto é direta e visível em cada citação que o filólogo brasileiro faz do mestre de Graz.

Mas em que ponto encontraríamos a relação entre Schuchardt e Labov? Fora o que já levantamos e apresentamos acima. A primeira explicação não será anulada pela segunda, antes, será completada por ela. Entretanto, o problema não é de fácil resolução, contudo avançaremos essa outra possível explicação, que do ponto de vista do encadeamento das ideias linguísticas, é mais do que plausível. Ela intersecciona-se novamente em Weinreich.

A explicação encontra-se no próprio depoimento de Labov (a ponta do fio de Ariadne!) a respeito da formação que teve sob os cuidados de Weinreich, e sobre como foi construído o famoso artigo a encargo de Weinreich, de Herzog e dele mesmo. Ao detalhar as partes a que cada um ficou responsável em *Empirical Foundations for a Theory of Language Change* [Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística], de 1968, Labov diz que tudo “foi encaixado numa visão mais ampla da história da linguística, que foi exclusiva da erudição de Weinreich” (Labov 2008 [1972]: 15). Ainda segundo o mesmo depoimento de Labov (op. cit.),

Na primavera de 1967, quando se deu conta de que lhe restava pouco tempo de vida, Weinreich se dedicou com grande energia à revisão final daquele ensaio. Em suas últimas semanas de vida, Weinreich reelaborou a introdução ao ensaio de um modo que capta claramente sua visão geral da natureza da linguagem e a relação da linguagem com a sociedade. Tal introdução postula o tema principal deste volume melhor do que qualquer passagem de minha própria autoria (Labov 2008 [1972]: 15).

A informação é corroborada por Kim & Labov (2011) em *Uriel Weinreich and the study of language contact in Switzerland, 1951 – 2011*⁴⁹ :

Nos últimos meses de vida, Weinreich escreveu a primeira parte de "Empirical Foundations for a theory of language change" [Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança de linguística] (Weinreich, Labov & Herzog, 1968). Este artigo estabeleceu, nos dias atuais, os princípios para o estudo da variação e mudança linguísticas através do trabalho de campo em comunidades de fala, assim como a aplicação de tal pesquisa para linguística histórica. Ele anunciava o nascimento do que hoje é chamado de abordagem variacionista para o estudo da linguagem (Kim & Labov, 2011: XIX).⁵⁰

Pressupomos que, como detentor de tal erudição, ainda que Weinreich não tivesse feito referência alguma a qualquer ideia de Schuchardt e, em especial, à sua forte oposição contra os Neogramáticos, assim como às suas avançadas ideias sobre as relações entre língua e cultura, língua e sociedade nessa obra seminal da sociolinguística moderna, que são os *Fundamentos empíricos...* (1968), definitivamente, ele não podia desconhecê-lo. Ainda mais, tratando, como Weinreich tratou, em sua tese de doutorado, de um tema tão caro ao mestre de Graz – o contato linguístico – e de ter escrito posteriormente uma obra que foi um marco no estudo do multilinguismo e no das línguas em contato: *Language in contacts : Findings and Problems* (1953), e além de tudo, ter domínio da língua alemã. Seu trabalho de doutoramento, que realizou com base em pesquisas de campo, contém um relatório detalhado sobre o contato linguístico existente na Suíça na primeira metade do século 20, especialmente ao longo da fronteira linguística entre o francês e o alemão, e entre o alemão e o romanche no Cantão dos Grisões (*Graubünden*) (ver Weinreich, 2011 [1951]).

Toda essa discussão, inevitavelmente, leva-nos à leitura de suas obras; tanto a tese de doutoramento: *Research Problems in Bilingualism with Special Reference to*

⁴⁹ *Introduction*. In: Weinreich, Uriel. *Languages in contact: French, German and Romansh in twentieth-century Switzerland*. Whit an introduction and notes by Ronald I. KIM and William Labov. Amsterdam: John Benjamins, 2011. A presente obra é a reprodução da tese doutoral de Weinreich, *Research Problems in Bilingualism with Special Reference to Switzerland*, de 1951, defendida na Universidade de Columbia, sob a orientação de André Martinet (1908-1999).

⁵⁰ Tradução de: "In the last months of this life, Weinreich wrote the first third of "Empirical Foundations for a theory of language change" (Weinreich, Labov & Herzog, 1968). This article laid out the principles for the study of linguistic variation and change through fieldwork in present-day speech communities, as well as the application of such research for historical linguistics. It heralded the birth of what is now called the variationist approach to study of language" (Kim & Labov, 2011: XIX).

Switzerland, de 1951, quanto a *Language in contacts: Findings and Problems* (1953). E o que encontraremos lá? As referências a Hugo Schuchardt. Como, por exemplo, quando, no primeiro texto da tese, Weinreich discutiu os problemas relacionados àquilo que definiu como *Borrowing of bound morphemes* [Contração de morfemas fronteiros]. Ele entendia que

Raras como são as instâncias de empréstimo formal dos morfemas fronteiros, seria incorreto negar a sua existência; mas é essencial seguir Schuchardt, tal como ele tem tido cuidado, para com todos os casos examinados. Schuchardt, como Whitney, acredita que o empréstimo de sufixos isolados é "possível, mas improvável" Contudo, ele não viu nenhuma forma de explicar tais morfemas como o - *kh* plural Caucásico em Armênio, ou o - *iw* em Armênio instrumental na Geórgia, de qualquer outra forma que não seja a por empréstimo (Weinreich 2011, [1951]: 50).⁵¹

Além de outras questões, dentre as quais, a do velho problema que toda discussão sobre contato linguístico traz à tona: a da interferência e do real alcance dos *substratos* linguísticos. Aí, novamente Weinreich referiu-se a Schuchardt quando disse que:

Esses são fatores essenciais para o estudo da formação de substratos. "Acredita-se geralmente", diz Schuchardt (243, pp 528f.), "que a língua original sempre 'sobressai' através de quem a recém-adquire; mas quais de seus lados, que parte dela? Nós temos que saber a história do povo para decidir se AI deve ser interpretado como AI ou Ia'." (Weinreich, 2011[1951]: 62).⁵²

⁵¹ Tradução de: "Rare as the instances of formal borrowing of bound morphemes are, it would be incorrect to deny their existence; but it is essential to follow Schuchardt as to the care with which all such instances are examined. Schuchardt, like Whitney, believed the borrowing of isolated suffixes to be 'possible but improbable'; yet he saw no way to explain such morphemes as the Caucasian plural -*kh* in Armenian, or the Armenian instrumental -*iw* in Georgian, in any other manner than by borrowing" (Weinreich 2011, [1951]: 50).

⁵² Tradução de: Those are essential factors in the study of the formation of substrata. "It is generally believed", says Schuchardt (243, pp. 528f.), "that the original language always 'protrudes' through the newly acquired one; but which of its sides, which part of it? We have to know the history of the people to decide whether AI is to be interpreted as AI or Ia'" (Weinreich 2011 [1951]: 62).

Referência que Weinreich completa, deslocando a discussão do problema para o plano sociocultural: “Se o estudo de caso concreto deve mostrar que, sob condições socioculturais específicas, certos tipos de empréstimos ou de sobrevivência são possíveis (mas não em outros), então pode ser possível reconstruir situações sociais do passado com a ajuda de evidência linguística diferente, principalmente, a de empréstimos linguísticos culturais” (Weinreich 2011[1951]: 62).⁵³

Ou ainda quando, em tom de crítica, discute a interferência do sistema fonético da língua-mãe na percepção dos pesquisadores de campo desses mesmos sons estrangeiros, que, linguisticamente, eles acabavam confundido, Weinreich afirma que “Schuchardt sequer formulou o problema adicional de erros na interpretação dos erros dos estrangeiros” (Weinreich 2011 [1951]: 43).⁵⁴

Há também referências a Schuchardt em *Language in contacts : Findings and Problems* (1953), que, basicamente, se resumem ao problema da interferência gramatical de uma língua na outra (ver. Weinreich 1979 [1953]: 29, 68).

Como podemos observar ao longo deste artigo, muitos são os pontos de contato entre os conceitos. Cumpre, ainda, reportar o trecho em que Weinreich demonstra de modo elucidativo conhecer a posição de Schuchardt, a quem reputa como grande estudioso, erudito [scholars], embora reconheça também seu isolamento frente aos outros estudiosos sobre a questão das *línguas em contato*, que é reproduzido da seguinte maneira:

Contato gera imitação e imitação gera convergência linguística. A divergência linguística resulta de separação, estranhamento, afrouxamento de contato. Apesar dos esforços de alguns grandes estudiosos, como Hugo Schuchardt, a investigação até agora tem favorecido o estudo da divergência em detrimento da convergência (Weinreich 1979 [1953]: VIII).⁵⁵

Enfim, com todas essas referências entre os autores relacionados, queremos demonstrar, fechando este estudo, que não é sem razão que os temas, os conceitos, os argumentos, enfim, as ideias são tão próximas e apresentam algo em comum. Pelo que sabemos, até o momento, ninguém estabeleceu esta complexa relação entre os autores estudados, que poderia ser representada da seguinte maneira:

⁵³ Tradução de: “If study of actual case should show that under specific sociocultural conditions, certain types of borrowing or survival are possible (but not under others), then it may be possible to reconstruct social situations of the past with the help of linguistic evidence other than mainly cultural loanwords” (Weinreich 2011 [1951]: 62).

⁵⁴ Tradução de: “Schuchardt has even formulated the further problem of errors in the interpretation of foreigners’ errors” (Weinreich 2011 [1951]: 43).

⁵⁵ Tradução de: “Contact breeds imitation and imitation breeds linguistic convergence. Linguistic divergence results from secession, estrangement, loosening of contact. In spite of the efforts of a few great scholars, like Hugo Schuchardt research has so far favored the study of divergence at the expense of convergence” (Weinreich 1979 [1953]: VIII).

Fig. 1: Proposta de uma complexa rede referencial.

As relações não são diretas e nem antecipadamente dadas, por isso mesmo não são fáceis de serem comprovadas. Mas pelo que pudemos expor, elas são válidas. Essa complexa rede de ligações referenciais e, conseqüentemente, conceituais, representada aqui em escala bastante reduzida, poderia também contribuir para a explicação da proximidade entre três autores, Schuchardt, Silva Neto e Labov, aparentemente, tão distantes entre si.

Para uma síntese dos eixos temáticos aproximados e das obras utilizadas para o desenvolvimento do presente artigo, seguem os quadros 2 e 3:

-
1. *caracterização dos crioulos como uma configuração linguística que acelera vários processos sistemáticos de mudança linguística;*
 2. *a influência social e linguística (irradiação) dos falantes de classes sociais mais elevadas sobre os demais;*
 3. *a explicação não apenas linguística, mas, sobretudo, social para as questões da variação e mudança linguística;*
 4. *a variação situacional de uso da língua.*
 5. *a estratificação social e uso da língua.*
-

Quadro 4: Eixos temáticos dos conceitos comparados

Foram compulsadas as seguintes obras:

Autores	Obras	Ano
H. Schuchardt	<i>Der Vokalismus des Vulgärlateins</i> , vol.I	1866
H. Schuchardt	<i>Zeitschrift für romanische Philologie</i> , 5	1881
H. Schuchardt	<i>Literaturblatt für germanische und romanische Philologie</i> 6,	1883
H. Schuchardt	<i>Schuchardt contra os Neogramáticos</i>	1885
H. Schuchardt	<i>Kreolische Studie IX, Über das Malaio-Portugiesische von Batavia und Tugu</i>	1890
H. Schuchardt	Hugo Schuchardt - <i>Brevier</i> , Ein Vademekum der allgemeinen Sprachwissenschaft	1922/1928 [2ª ed.]
S. Silva Neto	<i>Fontes do Latim Vulgar</i> (O Appendix Probi)	1946
S. Silva Neto	<i>Introdução ao estudo da Língua Portuguesa no Brasil</i>	1950
S. Silva Neto	<i>História do Latim Vulgar</i>	1957
S. Silva Neto	<i>Língua, Cultura e Civilização</i>	1960
W. Labov	<i>Padrões Sociolinguísticos</i> [Sociolinguistic Patterns]	1972
W. Labov	<i>Principles of Linguistic Change</i> – internal factors, vol. I	1994
W. Labov	<i>Principles of Linguistic Change</i> – social factors, vol. II	2001

Quadro 5: Obras consultadas para estabelecer os conceitos relacionados.

Terminada esta última análise, passaremos à finalização, com a apresentação das considerações finais em que reiteraremos os principais pontos discutidos no percurso desse trabalho, além de avançar outros que servirão de aporte para uma reflexão final.

7 Considerações finais

Por fim, ressaltamos que, no texto inaugural da *Teoria da Variação e da Mudança* (Weinreich, Labov e Herzog, 1968), seus autores ignoraram as ideias de Schuchardt, não obstante o fato de Weinreich, o líder do grupo, ter conhecimento de sua obra, principalmente a de caráter crioulista, e de citá-lo tanto em sua tese de doutoramento, *Research Problems in Bilingualism with Special Reference to Switzerland*, de 1951, quanto em *Languages in Contact*, de 1953, conforme demonstramos.

A par dessa constatação, e do que apresentamos aqui, de que, por um lado, há uma intersecção entre Schuchardt e Weinreich, e de que, por outro lado, há o conhecimento de Silva Neto em relação às ideias dos dois linguistas, assim como, também existe a familiaridade de Labov com relação às ideias de Weinreich e, por intermédio deste, com as ideias de Schuchardt, esperamos ter demonstrado a existência de uma *complexa rede referencial entre esses autores*, e de que tal rede possa ser considerada como a base da hipótese de que há uma gênese comum que, em parte, poderia explicar as semelhanças conceituais, principalmente, entre Silva Neto e Labov. Sabemos, no entanto, que essa hipótese não é a única a nos fornecer tais pistas.

Pelo que demonstramos, entendemos que Schuchardt foi muito além de ter simplesmente *aberto uma trilha para os futuros estudos sobre a variação linguística*, como alguns estudiosos modernos entendem, reduzindo, assim, seu quinhão de importância (ver. Faraco 2005 [1991]) na construção e no desenvolvimento das ideias linguísticas da área. Muitos são devedores de seus conceitos, inclusive Bailey (1973), o autor contemporâneo da *teoria das ondas*, que, conforme evidenciamos em Moraes (2015), demonstrou ter afinidade com suas ideias linguísticas. Acreditamos que o mestre de Graz foi um autor que esteve muito à frente de seu tempo, e que teorizou de modo consistente e sistemático as relações entre língua e sociedade, naturalmente, por ele integradas a aspectos socioculturais e políticos mais amplos. Silva Neto, como vimos, assumindo boa parte de sua orientação teórica e metodológica, procurou fazer o mesmo entre nós.

Devemos reconhecer que Schuchardt um dos primeiros estudiosos a dar atenção sistemática aos *pidgins e crioulos*, línguas emergentes em situação de contacto e de cujos estudos se podem tirar inúmeras contribuições para a compreensão dos fenômenos linguísticos em geral. Esse último aspecto, também, ficou demonstrado neste trabalho; porque, conforme explanamos, Schuchardt procurou, estudando os crioulos, para ele, contatos de línguas ou mescla de línguas [*Sprachmischung*], extrair ideias linguísticas gerais sobre o contato e sobre a variação a mudança na linguagem, estabelecendo-lhes uma relação de implicação.

Portanto, não é falta de reconhecimento, em si, que é o maior infortúnio na recepção às ideias ou ao legado de Schuchardt para a linguística contemporânea,

embora este também seja um grave problema, mas sim as restrições feitas às suas ideias, como se fosse possível, por exemplo, requerer de um estudioso da passagem do século XIX para o XX as mesmas concepções linguísticas contemporâneas, quer dizer, despido de qualquer traço da linguística do seu tempo. É o que se pode pressupor da crítica de Faraco (2005 [1991]) feita ao mestre de Graz.

Como ficou demonstrado, a atualidade desses autores – Schuchardt e Silva Neto – frente às questões por nós estudadas só parece acentuar cada vez mais aquela expressão que Bickerton empregou para apontar a importância do trabalho de **Hugo Schuchardt** em relação aos mesmos estudos. Bickerton, segundo Pereira (2006), dá ao papel precursor de Schuchardt um alcance que vai muito para além da atualidade. Diz ele: “Se as ideias de hoje estão lá [em Schuchardt], as ideias de amanhã também podem estar.” Adaptando tal avaliação para os nossos interesses, podemos dizer o mesmo em relação às ideias de **Serafim da Silva Neto**. Mas para que tenhamos a comprovação científica dessa assertiva, é preciso explorar melhor seu *horizonte de prospecção*, isto é, o alcance de suas ideias, de seus conceitos, nos trabalhos dos autores contemporâneos, o que, obviamente, deverá ser feito em outro ensaio.

Referências

Auroux, Sylvain. 1998. *La raison, le langage et les normes*. Paris: PUF. [Collection Sciences, modernités, philosophies, dirigée par Sylvain Auroux].

Auroux, Sylvain. 2006. Les modes d’historicisation. In: *Histoire, Epistemologie, Langage, (H.E.L.)*. Histoire des Idées Linguistiques et Horizons de Rétrospection. 28(1): 105-116. [Trad., para fins de estudo, de Jorge Viana de Moraes, doutorando em História das Ideias Linguísticas pela Universidade de São Paulo], Inédito.

Auroux, Sylvain. 2008. *A questão da origem das línguas, seguido de A Historicidade das Ciências*. Trad. Mariângela Peccioli Gali Joanelho. Campinas: Editora RG.

Auroux, Sylvain. 2012. *Matematização da linguística e natureza da linguagem*. Trad. Débora Massmann. São Paulo: Hucitec editora, [Col. Significação & História].

Altman, Maria Cristina Salles. 2004. *A pesquisa linguística no Brasil, 1968-1988*. São Paulo: Humanitas Publicações, FFLCH/USP, [1ª ed. 1998].

Baggioni, Daniel. 1988. Le débat Schuchardt /Meillet sur la parent des langues (1906-1928). *Histoire, Épistémologie, Langage* 10(2): 85-97.

Baggioni, Daniel. 1991. Schuchardt entre L. Adam e F. A. Coelho: contra tudo e contra todos. *PAPIA*, 1(2): 80-91.

Bailey, Charles-James Nice. 1973. *Variation and Linguistic Theory*. Washington D. C.: Center for Applied Linguistics.

Basseto, Bruno Fregni. 2013. *Elementos de Filologia Românica*. Vol. 1. 2ª ed. 1ª reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo [Edusp],

Baxter, Alan *et. al.* 2014. A construção de objeto duplo e as influências do substrato no português afro-brasileiro (e africano). *PAPIA*, 24(2): 283-306.

Branca-Rossof, Sonia. 2000. Normes et dialectes. In: Auroux, Sylvain (dir.). *Histoire des idées linguistiques: l'hégémonie du comparatisme. Tome III*, 45-53 Liège: Editions Mardaga [Section 3].

Burke, Peter. 1995. *A arte da conversação*. Trad. Álvaro Luiz Hattner São Paulo: Editora da UNESP.

Campbel, Lyle. 1999. *Historical Linguistics: an introduction*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Cardoso, Hugo C. 2016. 'A correspondência entre Tancredo Caldeira do Casal Ribeiro e Hugo Schuchardt'. In: Hurch, Bernhard (ed.) (2007-). *Arquivo Hugo Schuchardt*. WebEdition disponível em: <http://Schuchardt.uni-graz.at/id/letters/1273>, acessado em 22/04/2017.

Černý, Jiří. 1998. *Historia de la Lingüística*. Cáceres: Universidad de Extremadura.

Chiss, Jean-Louis; Puech, Christian. La linguistique structurale, du discours de fondation à l'émergence disciplinaire. *Langages*, Les savoirs de la langue: histoire et disciplinarité. 29(120): 106-126. doi: 10.3406/lgge.1995.1734. Disponível em: goo.gl/tuaj3M. Consulté le 07 juillet 2015.

Colombat, Bernard; Fournier, Jean-Marie; Puech, Christian. 2010. *Histoire des idées sur le langage et les langues*. Paris: Klincksieck.

Couto, Hildo Honório do. 2002. *Anticrioulo: manifestação linguística de resistência cultural*. Brasília: Thesaurus.

Faraco, Carlos Alberto. 2005. *Linguística Histórica – uma introdução ao estudo da história das línguas*. Ed. rev. ampl. São Paulo: Parábola (1ª ed. 1991. Ed. Ática).

Figueiredo, Carlos Filipe G. 2012. Variável extralinguística escolaridade: influência na marcação plural do sintagma nominal do português reestruturado de Almoxarife, São Tomé. *PAPIA* 22(1): 41-76.

Hardy-Vallée, Benoit. 2013. *Que é um conceito?* São Paulo: Parábola. [Série Episteme nº 07].

Holm, John. 1992. *Popular Brazilian Portuguese; a semi-creole*. In: D'Andrade, Ernesto; Kihm, Alain (org.). *Actas do Colóquio sobre Crioulos de Base Lexical Portuguesa*, 37-66. Lisboa: Colibri.

Holm, John. 2004. *Languages in Contact: The Partial Restructuring of Vernaculars*. New York: Cambridge University Press.

Joseph, John E. 2004. *Language and Identity. National, Ethnic, Religious*. New York: Palgrave Macmillan.

Kim, Ronald. I. & Labov, William. 2011. *Uriel Weinreich and the study of language contact in Switzerland, 1951 – 2011*. In: Weinreich, Uriel. *Languages in contact: French,*

German and Romansh in twentieth-century Switzerland. With an introduction and notes by Ronald I. Kim and William Labov, xx-xxix. Amsterdam: John Benjamins, [1st ed. 1951].

Labov, William. 1994. *Principles of Linguistic Change – internal factors*, vol I. Massachusetts-USA/ Oxford-UK: Blackwell, [Vol. 20, collect. Language in Society - Oxford].

Labov, William. 2001. *Principles of Linguistic Change – social factors*, vol II. Massachusetts-USA/ Oxford-UK: Blackwell. [Vol. 29, collect. Language in Society - Oxford].

Labov, William. 2008. *Padrões Sociolinguísticos* [Sociolinguistic Patterns]. São Paulo: Parábola. [1^a ed. 1972].

Lucchesi, Dante. 2001. As duas vertentes da história sociolinguística do Brasil (1500-2000). *Delta*, 17(1): 97-132.

Lucchesi, Dante. 2003. O conceito de transmissão linguística irregular e o processo de formação do português do Brasil. In: Roncarati, Cláudia; Abraçado, Jussara. (orgs). *Português brasileiro: contato linguístico, heterogeneidade e história*, 272-284. Rio de Janeiro: 7Letras.

Lucchesi, Dante. 2006. Parâmetros sociolinguísticos do Português brasileiro. *Revista da ABRALIN*, 5(1/2): 83-112.

Lucchesi, Dante; Baxter, Alan; Ribeiro, Ilza. 2009. (orgs.) *O português afro-brasileiro* Salvador: EDUFBA.

Lucchesi, Dante. 2009. História do contato entre línguas no Brasil. In: Lucchesi, Dante; Baxter, Alan; Ribeiro, Ilza. (orgs.) *O português afro-brasileiro*, 41-71. Salvador: EDUFBA.

Lucchesi, Dante. 2012. A deriva secular na formação do português brasileiro: uma visão crítica. In Lobo, T., Carneiro, Z., Soledade, J., Almeida, A., and Ribeiro, S., (orgs). *Rosae: linguística histórica, história das línguas e outras histórias*, 249-274 [online]. Salvador: EDUFBA. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.

Lucchesi, Dante. 2015. *Língua e sociedade partidas: a polarização sociolinguística do Brasil*. São Paulo: Contexto.

Luíz, Ana. R. 2014. (Guest Editor). *PAPIA. Revista Brasileira de Estudos Crioulos e Similares. A Festschrift for John A. Holm – Part 1*. 24(1).

[Luíz, Ana. R. 2014. (Guest Editor). *PAPIA. Revista Brasileira de Estudos Crioulos e Similares. A Festschrift for John A. Holm – Part 2*. 24(2).

Moraes, Jorge Viana de. 2008. *Língua, Cultura e Civilização: um estudo das ideias linguísticas de Serafim da Silva Neto*. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. Disponível em:<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-05022009-122803/pt-br.php>. Acesso em: 2017-04-19.

Moraes, Jorge Viana de. 2015. *Unidade na diversidade: as ideias de Serafim da Silva Neto como subsídios para a constituição de uma teoria da variação linguística*. Tese Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-23032016-131430/>>. Acesso em: 2017-04-19.

Moraes, Jorge. Viana de. 2017. As Gramáticas Latinas como corpora para os estudos da Variação e Mudança Linguística na obra Serafim da Silva Neto. *Revista da ABRALIN*, 16(3): 343-397. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/abralin/article/view/52482> Acesso em: 19 mai. 2017.

Mota, Maria Antônia; Miguel, Matilde; Mendes, Amália. 2012. A concordância de P6 em português falado. Os traços pronominais e os traços de concordância. *PAPIA*, 22(1): 161-187.

Paixão de Sousa, Maria Clara. (2010a). Schuchardt contra os Neogramáticos. Introdução. In: Schuchardt, Hugo Ernst Mario. *Sobre as leis fonéticas: contra os neogramáticos*. [Organização, introdução, tradução e notas de Maria Clara Paixão de Sousa], 5-28. Campinas: Editora RG, [1ª ed. 1885].

Paixão de Sousa, Maria Clara. 2010b. A morfologia de flexão no Português do Brasil: ensaio sobre um discurso de “perda”. (Inflectional Morphology in Brazilian Portuguese: essay on a discourse of loss). *Estudos da Língua (gem)*, 8(1): 83.

Pereira, Dulce. 2006. *Crioulos de Base Portuguesa*. Lisboa: Caminho. [Coleção O Essencial sobre Língua Portuguesa]

Preti, Dino. 2003. *Sociolinguística: os níveis de fala*. 9ª. ed. 1ª. reimp. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, [1ª ed. 1974].

Sebeok, Thomas Albert. 1968. *Current Trends in Linguistics: Ibero-American and Caribbean linguistics*. Vol. 4. Mouton.

Sériot, Patrick. 1999. *Structure et totalité*. Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale. Paris: Presses Universitaires de France – PUF. [2ª ed.: Collection Domaines Étrangers et Langues de France; Limoges: Lambert-Lucas, 2012].

Sériot, Patrick. 2015. *Vološinov e a filosofia da linguagem*. Trad. Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial.

Schuchardt, Hugo Ernst Mario. (1866-1868) *Der Vokalismus des Vulgärlateins*. Leipzig: Teubner, 3 vols.

Schuchardt, Hugo Ernst Mario. 1881. [Rez. von:] C. Baissac, Étude sur le patois créole mauricien; F. Adolpho Coelho, Os dialectos românicos ou neo-latinos na Africa, Asia e America. In *Zeitschrift für romanische Philologie* 5: 580-581.

Schuchardt, Hugo Ernst Mario. 1883. *Literaturblatt für germ. u. rom. Phil.*, 6: 236.

Schuchardt, Hugo. 1885. Ueber die Lautgsetze. Gegen die Junggrammatiker. Berlin: Oppenheim.

Schuchardt, Hugo Ernst Mario. 1890. Kreolische Studien IX. Ueber das Malaioportugiesische von Batavia und Tugu. In: *Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften*. Wien 122: 1-256.

Schuchardt, Hugo Ernst Mario. 1922/1928. *Hugo Schuchardt-Brevier*, Ein Vademekum der allgemeinen Sprachwissenschaft. Ed. por Leo Spitzer. Halle/Saale: Max Niemeyer [2ª ed. rev., 1928].

Schuchardt, Hugo. 2010. *Schuchardt contra os Neogramáticos*. [Organização, introdução, tradução e notas de Maria Clara Paixão de Sousa], Campinas: Editora RG.

Silva Neto, Serafim da. 1938. Uma relíquia da língua portuguesa. In. *Miscelânea de estudos em honra de Manuel Said Ali*. Rio, 1938: 103-136.

Silva Neto, Serafim da. 1946. *Fontes do Latim Vulgar* (O Appendix Probi). Rio de Janeiro: Faculdade Nacional de Filosofia/ Imprensa Nacional.

Silva Neto, Serafim da. 1949. O Dialeto Crioulo de Surinam. *Cultura* 2: 57-70. (em Separata).

Silva Neto, Serafim da. 1950. Falares Crioulos. Brasília 5:1-28, (em Separata).

Silva Neto, Serafim da. 1986. *Introdução ao estudo da Língua Portuguesa no Brasil*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Presença[1ª ed. 1950].

Silva Neto, Serafim da. 2004. *História do Latim Vulgar*. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, [1ª ed. 1957].

Silva Neto, Serafim da. 1986. *História da Língua Portuguesa*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Presença. [1ª ed. 1957].

Silva Neto, Serafim da. 1960. *Língua, Cultura e Civilização*. Rio de Janeiro: Acadêmica.

Silva Neto, Serafim da. 1960. O Crioulo de Surinam. In: Silva Neto, Serafim da. *Língua, Cultura e Civilização*, 127-153. Rio de Janeiro: Acadêmica.

Tarallo, Fernando; Alkmin, Tânia. 1987. *Falares crioulos – línguas em contato*. São Paulo: Ática.

Veyne, Paul. 1979. A história conceitual. In: Le Goff, Jacques; Nora, Pierre. *História: Novos Problemas*. 2ª

ed. Tradução de Theo Santiago, 64-88. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora.

Veyne, Paul. 1998. *Como se escreve a história; Foucault revoluciona a história*. Trad. de Alda Baltar e Maria Auxiliadora Kneipp. 4ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília.

Vogt, Carlos; Fry, Peter. 1996. *Cafundó, a África no Brasil: linguagem e sociedade*. Editora da UNICAMP. [2ª ed. 2013].

Vossler, Karl. 1904. *Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft – eine sprach-philosophische Untersuchung*. Heidelberg: Carl. Winter's Universitätsbuchhandlung.

Weinreich, U., Labov, W., Herzog, M. 1968. Empirical Foundations for a Theory of Language Change. In: Lehmann, W. & Malkiel, Y. (eds.) *Directions for Historical Linguistics*, 95-198. Austin: University of Texas Press.

Weinreich, U.; Labov, W.; Herzog, M. 2007. *Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística*. Trad. Marcos Bagno. São Paulo: Parábola, [1ª ed. 1968].

Weinreich, Uriel. 2011. *Languages in contact: French, German and Romansh in twentieth-century Switzerland*. With an introduction and notes by Ronald I. Kim and William Labov. Amsterdam: John Benjamins, [1st unpublished edition, 1951].

Weinreich, Uriel. 1979. *Languages in contact: Findings and problems*. New York: Walter de Gruyter, [1st ed. 1953].

Recebido: 22/05/2017

Aprovado: 30/06/2017
